

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**«Kulturpädagogische Angebote:
Brücken zur gesellschaftlichen Teilhabe von
Jugendlichen mit leichter geistiger
Behinderung»**

eingereicht von: Matthias Hauser

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung durch kulturpädagogische Angebote ihre Weltsicht erweitern und ob sie dabei ein Gefühl von gesellschaftlicher Teilhabe entwickeln. Dazu wurden mit einer Kleinklasse der Berufsvorbereitungsstufe vier verschiedene Angebote der Fachstelle «Schule+Kultur» besucht. Deren Verlauf wurde umfassend dokumentiert und Rückmeldungen mittels Fragebogen eingeholt. Die gewonnenen Daten lassen erkennen, dass eine Erweiterung der Weltsicht stattgefunden hat, indem die Jugendlichen fremde Menschen, Dinge und Orte entdecken konnten. Ob sich ein Gefühl von Teilhabe an der Gesellschaft einstellte, lässt sich nur erahnen, kann aber aufgrund der gemachten Beobachtungen bejaht werden. Die Erkenntnisse laden ein, sich vermehrt um kulturelle Bildung mittels kulturpädagogischer Angebote zu bemühen und führen schulintern zur Forderung nach Implementierung einer verantwortlichen Fachperson für kulturelle Bildung.

Vorwort

Kulturelles und künstlerisches Schaffen in all seinen Ausdrucksformen hat einen grossen Stellenwert in meinem persönlichen Leben. Weniger durch eigenes kreatives Tun als vielmehr durch sinnliches Aufnehmen und interessierte Auseinandersetzung mit kulturellen Schöpfungen. Diese Affinität hat Auswirkungen auf meine berufliche Tätigkeit als angehender schulischer Heilpädagoge. Bereits in der Zeit, als ich im Kreis 4 der Stadt Zürich eine Grossklasse auf der Mittelstufe führte, war es mir ein Anliegen, kulturelle Bildung vor Ort zu betreiben. Glücklicherweise ermöglichte es das Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich, dass wir mehrere Male im Jahr kostenlos ins Museum, ins Kino, ins Theater oder an ein Konzert gehen konnten. Für mich waren diese Besuche ein wichtiger Pfeiler im Integrationsprozess der Schüler*innen, die fast ausnahmslos Migrationshintergrund aufwiesen. Für die Schüler*innen waren sie jeweils eine willkommene Abwechslung im Schulalltag.

Auch nach dem Wechsel in ein Schulheim, wo ich Jugendliche mit leichter geistigen Behinderung auf Beruf und Leben vorzubereiten habe, wollte ich kulturelle Bildung mittels kulturpädagogischer Angebote als fester Bestandteil meines Unterrichts verankert sehen. Das Anmeldeverfahren lief nun über eine kantonale Vermittlungsstelle und die Angebote waren grösstenteils kostenpflichtig. Die Preise waren jedoch moderat und konnten über den Klassenkredit abgerechnet werden.

Die Jugendlichen waren jeweils mehrheitlich begeistert von den Besuchen, aber bald schon fiel mir auf, dass wir immer die einzige Sonderklasse vor Ort waren. Versuche, andere Klassen aus dem Heim zum Mitkommen zu bewegen, gestalteten sich als schwierig: Zu umständlich, zu schwierig, Angst vor unkontrollierbaren Reaktionen einzelner Jugendlicher, unpassend fürs Tagesprogramm, anstehende Therapiestunden etc. Es gab immer irgendwelche Einwände. Kam dazu, dass die Angebote jeweils für eine bestimmte Schulstufe ausgeschrieben waren. Spezielle Empfehlungen für Sonderschulen fand man in den Ausschreibungen jedoch vergebens.

Vor diesen Hintergründen entstand die Idee zur vorliegenden Master-Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	II
VORWORT	III
INHALTSVERZEICHNIS	IV
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	VIII
1 EINLEITUNG	1
2 AUSGANGSLAGE	2
2.1 ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG	2
2.2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	3
2.3 VORGEHEN	3
3 BEGRIFFSKLÄRUNG	5
3.1 GEISTIGE BEHINDERUNG	5
3.1.1 BEGRIFF	5
3.1.2 DEFINITION	6
3.1.3 KLASSIFIKATION	7
3.1.4 LEICHTE GEISTIGE BEHINDERUNG	7
3.1.5 WECHSELWIRKUNGEN	8
3.1.6 URSACHEN	8
3.1.7 FAZIT	8
3.2 KULTUR	9
3.2.1 ETHYMOLOGIE	9
3.2.2 DEFINITION	9
3.2.3 GESCHICHTLICHER ABRISS	10
3.2.4 MODELLVORSTELLUNGEN	10
3.2.5 AUSDRUCKSFORMEN	11
3.2.6 KULTUR ALS STAATLICHE AUFGABE	12
3.2.5 FAZIT	13
3.3 TEILHABE	13
3.3.1 DEFINITION	13
3.3.2 EXKLUSION ALS KONTRAPUNKT	13
3.3.3 TEILHABE WORAN?	15
3.3.4 TEILHABE UND SELBSTBESTIMMUNG	15
3.3.5 FAZIT	16
3.4 KULTURELLE TEILHABE	16
3.4.1 DEFINITION	16
3.4.2 PARTIZIPATION	17
3.4.3 FÖRDERUNG KULTURELLER TEILHABE	17
3.4.4 FAZIT	18
3.5 WELTSICHT	18

3.5.1 DEFINITION	19
3.5.2 WELTSICHT IM SCHULISCHEN KONTEXT	19
3.5.3 WELTSICHT IM HEILPÄDAGOGISCHEN KONTEXT	19
3.5.4 FAZIT	20

4 KULTURVERMITTLUNG DURCH KULTURPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE **21**

4.1 DEFINITION	21
4.2 PRINZIP DER ORIGINALEN BEGEGNUNG	21
4.3 LEGITIMATION	22
4.3.1 BEHINDERTENRECHTSKONVENTION BRK	22
4.3.2 LEHRPLAN 21	23
4.3.3 LEHRPLAN 21 FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT KOMPLEXEN BEHINDERUNGEN	24
4.3.4 FAZIT	25
4.4 WIRKUNG VON KULTURVERMITTLUNG	26
4.4.1 BESSERE NOTEN DANK KULTURELLER BILDUNG?	26
4.4.2 EINFLUSS VON MUSIK	26
4.4.3 EINFLUSS AUF ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN	27
4.4.4 FAZIT	27
4.5 ANGEPASSTE DIDAKTIK	28
4.5.1 PARTIZIPATION	29
4.5.2 HANDLUNGSORIENTIERUNG	29
4.5.3 ELEMENTARISIERUNG	29
4.5.4 LEICHTE SPRACHE IN DER KOMMUNIKATION	30
4.5.5 VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION	30
4.5.6 WEITERE DIDAKTISCHE ANPASSUNGEN	31
4.5.7 FAZIT	31
4.6 FACHSTELLE «SCHULE+KULTUR»	31
4.6.1 URSPRÜNGE VON «SCHULE+KULTUR»	31
4.6.2 ABTEILUNG «SCHULE+KULTUR» HEUTE	32
4.6.3 FAZIT	32

5 BEANSPRUCHE ANGEBOTE **33**

5.1 FILMPROJEKT «SCHWEIZER JUGENDFILMTAGE»	33
5.1.1 ANGEBOT	33
5.1.2 MOTIVATION ZUR ANMELDUNG	33
5.1.3 ANMELDEVERFAHREN	33
5.1.4 KOORDINATION MIT DEN BETEILIGTEN AKTEUREN	34
5.1.5 VORBEREITUNG	34
5.1.6 DURCHFÜHRUNG	34
5.1.7 NACHBEREITUNG	35
5.2 SCHAUSPIELHAUS: THEATER «BULLESTRESS»	35
5.2.1 ANGEBOT	35
5.2.2 MOTIVATION ZUR ANMELDUNG	35
5.2.3 ANMELDEVERFAHREN	36
5.2.4 KOORDINATION MIT DEN BETEILIGTEN AKTEUREN	36
5.2.5 VORBEREITUNG	36
5.2.6 DURCHFÜHRUNG	38
5.2.7 NACHBEREITUNG	38
5.3 TONHALLE: ORCHESTERPROBE «JOHN ADAMS»	38

5.3.1 ANGEBOT	38
5.3.2 MOTIVATION ZUR ANMELDUNG	39
5.3.3 ANMELDEVERFAHREN	39
5.3.4 KOORDINATION MIT DEN BETEILIGTEN AKTEUREN	39
5.3.5 VORBEREITUNG	40
5.3.6 DURCHFÜHRUNG	40
5.3.7 NACHBEREITUNG	41
5.4 OPERNHAUS: OPER «RIGOLETTO»	41
5.4.1 ANGEBOT	41
5.4.2 MOTIVATION ZUR ANMELDUNG	42
5.4.3 ANMELDEVERFAHREN	42
5.4.4 KOORDINATION MIT DEN BETEILIGTEN AKTEUREN	42
5.4.5 VORBEREITUNG	42
5.4.6 DURCHFÜHRUNG	43
5.4.7 NACHBEREITUNG	43
6 EVALUATION	45
<hr/>	
6.1 AUSWERTUNG MIT FRAGEBÖGEN	45
6.1.1 VERSTÄNDNIS DER FRAGEN	45
6.1.2 ABRUFEN AUS DEM GEDÄCHTNIS	46
6.1.3 BILDEN EINES URTEILS	46
6.1.4 ZUM EINPASSEN IN EIN ANTWORTFORMAT	47
6.1.5 FRAGEBOGEN ZU AUSFLÜGEN ALLGEMEIN	47
6.1.6 FRAGEBOGEN ZU DEN BEANSPRUCHTEN ANGEBOTEN	49
6.2 RESULTATE	51
6.2.1 RESULTATE ZU AUSFLÜGEN ALLGEMEIN	51
6.2.2 RESULTATE ZUM FILMPROJEKT	53
6.2.3 RESULTATE ZUM BESUCH DES SCHAUSPIELHAUSES	55
6.2.4 RESULTATE ZUM BESUCH DER TONHALLE	56
6.2.5 RESULTATE ZUM BESUCH DES OPERNHAUSES	58
7 ERKENNTNISSE UND DISKUSSION	61
<hr/>	
7.1 ERKENNTNISSE ZU DEN AUSFLÜGEN ALLGEMEINEN	61
7.2 ERKENNTNISSE AUS DEM FILMPROJEKT	61
7.3 ERKENNTNISSE AUS DEM THEATERBESUCH BULLENSTRESS	63
7.4 ERKENNTNISSE AUS DEM TONHALLEBESUCH	63
7.5 ERKENNTNISSE AUS DEM OPERNBESUCH	64
7.6 KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DER FORSCHUNGSARBEIT	65
7.7 FAZIT	65
8 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG UND AUSBLICK	67
<hr/>	
8.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	67
8.2 AUSBLICK	67
8.2.1 IMPLEMENTIERUNG EINER FACHPERSON FÜR KULTURFRAGEN	67
8.2.2 REFORMEN BEI DER FACHSTELLE «SCHULE+KULTUR»	69
9 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	70
<hr/>	

10 TABELLENVERZEICHNIS	70
11 LITERATURVERZEICHNIS	71
12 ANHANG	76

Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
DSM	Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen
dt.	deutsch
DVK	Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz
E	Elektronisch
ebd.	ebenda
et al.	et altri
etc.	et cetera
Fr.	Franken
ICD	International Classification of Diseases
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IQ	Intelligenzquotient
Kap.	Kapitel
KBK	kantonale Kulturbeauftragte
Kt.	Kanton
KuBe	Kulturbeauftragte* ^r
lat.	Lateinisch
LG	Liebe Grüsse
LP	Lehrperson
ö.V.	öffentlicher Verkehr
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
S.	Seite
SBB	Schweizerische Bundesbahnen
SC	Schülerclub
SiBe	Sicherheitsbeauftragte* ^r
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNO	United Nations Organization
USA	United States of America
vgl.	vergleiche
WDR	Westdeutscher Rundfunk
WG	Wohngruppe
WHO	World Health Organization
z.H.	zu Händen
ZVV	Zürcher Verkehrsverbund

Aus Gründen des Datenschutzes werden alle Namen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von kulturpädagogischen Angeboten auftauchen, abgekürzt.

Wenn beide Geschlechter gemeint sind, wird dies mittels Gender* gekennzeichnet. Ausgenommen davon sind gewisse ältere Originalzitate.

1 Einleitung

Teilhabe wird im Umgang mit Menschen mit Behinderung seit einigen Jahren grossgeschrieben. Sonderklassen wurden abgeschafft, Integration und Inklusion sind dabei die zentralen Stichworte. Trotz grosser Bemühungen, möglichst allen Menschen Zugang zu den Errungenschaften unserer Gesellschaft, den Bildungs-, Kulturinstitutionen oder den Konsum- und Sportstätten zu ermöglichen, gibt es immer noch viele Menschen mit Behinderung, die ihr Leben mehrheitlich in Heimen oder speziellen Tagesstätten, abgeschottet von der Welt der sogenannten «Normalen» verbringen. Die Gründe hierzu sind vielgestaltig, die Diskussionen über Nutzen und Schaden in der Fachwelt in vollem Gange.

In der vorliegenden Arbeit soll auf Sinn und Unsinn einer vollständigen Integration oder Inklusion gar nicht erst eingegangen werden, sondern von deren Inexistenz als Tatsache ausgegangen werden.

Konkret geht es um Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung, die in einem Schulheim in zwei oder drei Jahren ein Berufs- und Lebensvorbereitungsprogramm absolvieren. Während sich erfahrungsgemäss deren Berufsaussichten in den meisten Fällen auf Arbeitsplätze in separierten Institutionen beschränken, wird sich deren Leben im Freizeitbereich doch eher mit dem der übrigen Gesellschaft überschneiden. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, Teilhabe und die damit verbundene Erweiterung der Weltsicht genauer zu untersuchen. In dieser Arbeit soll dies exemplarisch anhand von vier kulturpädagogischen Angeboten, die die Bildungsdirektion des Kantons Zürich den Schulklassen unentgeltlich oder gegen einen geringen Unkostenbeitrag zur Verfügung stellt, geschehen.

2 Ausgangslage

Wer mit Menschen mit Behinderung arbeitet, kommt um ein Schlagwort nicht herum: Teilhabe an der Gesellschaft. Gesetzlich seit längerem vorgeschrieben, wird mittlerweile in allen Lebensbereich nach Möglichkeiten gesucht, diesen Menschen eine Teilhabe zu ermöglichen. In der Schule wurde mit der Aufhebung der Sonderklassen ein wichtiger Schritt in dieser Richtung getan. Doch nicht für alle Kinder und Jugendliche mit Behinderung ist der integrative Weg der Richtige. Gewisse sonderpädagogische Einrichtungen blieben bestehen oder werden wieder neu installiert. Was auch immer die Gründe dafür sind: Es ist dafür zu achten, dass die Kinder und Jugendliche in solchen Settings gleichwohl die Chance erhalten, an der Gesellschaft teilzuhaben, der gesetzliche Auftrag muss eingehalten werden. Dafür verantwortlich sind die Schul- oder Institutionsleitungen, die die Aufgabe an das Lehrpersonal delegieren.

Es gibt wohl viele Möglichkeiten, wie eine solche Teilhabe praktisch ausgestaltet wird. Eine davon soll in dieser Arbeit vorgestellt werden. Eine Möglichkeit oder bildlich gesprochen, eine Brücke zur Teilhabe an der Gesellschaft, die Spass machen kann und die niederschwellig das ganze Jahr hindurch verfügbar ist, sind kulturpädagogische Angebote diverser Anbieter.

Im Kanton Zürich, auf den diese Arbeit beschränkt bleiben soll, werden die meisten Angebote dieser Art von einer zentralen Fachstelle koordiniert und beworben. «Schule+Kultur» nennt sich diese und ist Teil der Bildungsdirektion des Kantons.

Dass es solche Angebote überhaupt gibt, ist nicht selbstverständlich, obwohl kulturelle Bildung ein fester Bestandteil in praktisch allen Bildungsplänen ist. Spardruck führt zu Legitimationsfragen, Rechtfertigung und Wirkungsforschung. Darauf soll in entsprechenden Kapiteln näher eingegangen werden. Wenn es mit dieser Arbeit gelingt, einen bisher unbeachteten Aspekt von positiver Wirkung kulturpädagogischer Arbeit in den Argumenten-Katalog mit einzubringen und Lehrpersonen zu motivieren, vermehrt ihre Schüler*innen an solchen Veranstaltungen und damit auch ein Stück weit an der Gesellschaft teilhaben zu lassen, ist ein wichtiges Ziel erreicht.

2.1 Zielsetzung und Fragestellung

Jugendlichen, die ihren Alltag im geschützten Rahmen eines Sonderschulheims verbringen, soll es ermöglicht werden, an der Welt der «anderen» zu partizipieren und somit ihre Sicht auf die Welt zu erweitern. Aus der Vielfalt von Partizipationsmöglichkeiten wird der Weg über die Kultur, über kulturelle Bildung und kulturpädagogische Angebote gewählt. Die vorliegende Arbeit soll Aufschluss darüber geben, ob und wie eine Teilhabe oder zumindest ein Gefühl dafür über diesen Weg erreicht wird. Zentrale Fragestellung wird sein:

Inwiefern kann das schulische Lernfeld «kulturelle Bildung» mittels kulturpädagogischer Angebote die Weltsicht von Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung erweitern und ein Gefühl von Teilhabe ermöglichen?

2.2 Heilpädagogische Relevanz

In der Arbeit werden zwei Aspekte beleuchtet: Die Teilhabe an der Gesellschaft und die Erweiterung der Weltsicht. Menschen mit geistiger Behinderung tragen ein hohes Risiko, in der Gesellschaft an den Rand gedrängt, exkludiert zu werden. Sie können den Ansprüchen der heutigen Leistungsgesellschaft kaum gerecht werden, eine gewinnbringende Inklusion auf dem Bildungsweg ist nicht immer gegeben, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind signifikant gemindert, die damit verbunden sozialen Ausgrenzungen in anderen Lebensbereichen vorprogrammiert (vgl. Wansing 2006, S. 15). Aus heilpädagogischer Sicht gilt es alles daran zu setzen, dass sich Menschen mit geistiger Behinderung als Teil dieser Gesellschaft verstanden fühlen. Dass dies ausgerechnet im kulturellen Bereich geschehen soll, macht durchaus Sinn. Schlummer (2019) sagt dazu: Es «...wird deutlich, dass Kultur in einer demokratischen und menschenrechtsorientierten Gesellschaft offen, offensiv und im kritischen Diskurs von selbstbewussten und selbstbestimmten Menschen aufgegriffen und gestaltet werden muss. In diesem Sinne ist Kultur ein Motor für soziales Miteinander» (S. 21). Weiter streicht er heraus, dass es gerade im kreativen Bereich der Kultur keine Grenzen gesetzt sind und die Kulturschaffenden für ihre Kreativität auf Störungen und Schwierigkeiten bis hin zu Behinderungen angewiesen sind (vgl. ebd. S. 20). In diesem Sinne wird oft auch der französische Nachkriegskünstler Dubuffet zitiert, wenn er über die Kunst von geistig behinderten Menschen nachdenkt:

Wer ist denn normal? Wo ist er, der normale Mensch? Zeigen Sie ihn uns!... Wir sind der Ansicht, dass die Wirkung der Kunst auf uns in allen Fällen die gleiche ist und dass es ebenso wenig eine Kunst der Geisteskranken gibt wie eine Kunst der Magenkranken oder der Kniekranken. (Theunissen, 2008, S. 22)

Wir können demnach davon ausgehen, dass sich Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung gerade im Kulturbereich besonders empfänglich zeigen. Kunst und Kultur zielen auf die Sinne, mit denen sowohl Selbst- als auch Welterfahrungen gemacht werden können. Dies ist mit ein Grund, weshalb Kunst häufig als Therapieform eingesetzt wird (vgl. Theunissen, 1997, S. 63).

2.3 Vorgehen

Mit einer Klasse von sechs Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung sollen verschiedene kulturpädagogische Angebote aus der Palette der Zürcher kantonalen Fachstelle «Schule+Kultur» besucht werden. Im Vorfeld soll mittels Fragebogen geklärt werden, welche Erwartungen die Jugendlichen gegenüber Ausflügen haben und welche Erfahrungen und Emotionen sie mit diesen verbinden. Im

Zentrum stehen dabei Fragen, die Auskunft über ihr Gefühl von Teilhabe und Erweiterung ihres Weltbildes geben. Im Anschluss an die besuchten Angebote wird jeweils wiederum mittels Fragebogen eruiert, ob diesbezüglich irgendwelche Effekte zu verzeichnen sind. Um aufzuzeigen, wie der Besuch der einzelnen Angebote abläuft und welche Vor- und Nachbereitung und organisatorischen Anstrengungen damit verbunden sind, werden die Abläufe der Angebote detailliert geschildert.

3 Begriffsklärung

In den folgenden Kapiteln sollen die in der Fragestellung verwendeten zentralen Begriffe erläutert werden:

3.1 Geistige Behinderung

Menschen mit geistiger Behinderung sind anders als vermeintlich normale Menschen. Zumindest im Auge des Gesetzgebers. Da in der postmodernen heterogenen Gesellschaft jedoch vergebens nach der einen «Norm» gesucht wird, verlagert sich heute der Fokus vom Anders-Sein auf ein «So-Sein» (vgl. Dalferth 2010, S. 119-120). Was dieses spezielle So-Sein beinhaltet und was es mit dem Begriff «geistige Behinderung» auf sich hat, soll im Folgenden dargelegt werden.

3.1.1 Begriff

Der heute verwendete Begriff ist umstritten: Verschiedentlich wird moniert, er wirke stigmatisierend, verkomme sogar zum Schimpfwort. So geschehen mit diversen Ausdrücken, die früher verwendet wurden: In der Antike wurden Menschen mit Missbildung oder Anomalien als Strafe der Götter betrachtet und schon nach der Geburt getötet oder beseitigt, falls eine gesellschaftliche Unbrauchbarkeit zu erwarten war. Überlebende landeten bei den Römern als «moriones» (dt. Narren) auf lukrativen Narrenmärkten. Im Mittelalter war man überzeugt, solche Menschen wären vom Bösen beseelt, bezeichnete sie als Teufel, Hexen oder Narren und führte sie als solche den Schaulustigen vor und behandelte sie entsprechend. Selbst Luther soll die These vertreten haben, dass der Teufel gesunde Kinder kurz nach der Geburt austausche. Diese sogenannten «Wechselbälger» bestünden aus seelenlosem Fleisch (lat. massa carnis) und sollen ersäuft werden (Meyer, 2003, S. 7-8).

In der Zeit der Aufklärung wurde der Begriff «Idiot» salonfähig und mit Aufkommen der schulmedizinischen Sicht auf den Menschen im beginnenden 19. Jahrhundert war von «Kretins», «Mongoloiden», «Blödsinnigen», «Stumpfsinnigen» oder «Schwachsinnigen» die Rede. Letztere, je nach Schweregrad, nochmals aufgeteilt in Menschen mit «Moronismus», «Imbezillität» und «Idiotie» (Biermann & Goetze, 2005, S. 100). Kretinismus war als Folgeerkrankung einer Unterfunktion der Schilddrüse vor allem in den Alpenländern verbreitet, bedingt durch Jodmangel im Trinkwasser. Mongoloide war die Bezeichnung für Menschen mit Down-Syndrom, da deren Physiognomie an Mongolen erinnerte. Begrifflich änderte sich lange nichts. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts mit ihren beiden Weltkriegen und Hitlers Schreckensherrschaft war mehr geprägt durch die Absprache jeglichen Lebenswerts von Menschen, die wenig zur sozialen Wohlfahrt beitragen konnten und die damit verbundene organisierte Eliminierung ebendieser. Erst im Jahr 1958 führte die private Initiative des niederländischen

Pädagogen Tom Mutters zur Gründung der «Elternvereinigung Lebenshilfe», bei der ab sofort von «geistiger Behinderung» und «geistig Behinderten» gesprochen wurde. Politik und Allgemeinheit übernahmen die Begriffe, um Stigmatisierungen, die mit den bisher verwendeten Termini verbunden waren, zu umgehen.

Inzwischen sind wir mit diesen Begriffen wieder am selben Punkt angelangt: «Geistig behindert» stigmatisiert und mutiert vermehrt zu einem Schimpfwort. Es scheint eine Tendenz zu geben von «Menschen mit Lernschwierigkeiten» zu sprechen. Vor allem Menschen mit geistiger Behinderung selbst erachten das als wünschenswert, nur lässt sich dieser Begriff schwerlich vom bereits verwendeten offiziellen Begriff «Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung, bzw. Lernbehinderung» unterscheiden (Fornefeld, 2013, S. 61 und Biermann & Goetze, 2005, S. 103). Greving und Gröschke (2000) fassen die Situation prägnant zusammen:

Er [der Begriff «geistige Behinderung»] wurde in den letzten Jahren innerhalb und ausserhalb der Heil-, Sonder- und Behindertenpädagogik von verschiedenen Seiten definiert, intensiv erörtert, in Frage gestellt oder kategorisch verworfen. Trotz dieser Anfechtungen bildet er nach wie vor die zentrale Begrifflichkeit behindertenpädagogischen Denkens, Forschens und praktischen Handelns. (S. 7)

Zudem ist der Begriff auch in der Rechtsprechung gebräuchlich und somit für die Bildungs- und Sozialpolitik relevant.

3.1.2 Definition

Was bedeutet nun «geistige Behinderung» genau und was ist speziell an «geistig Behinderten»? Laut Speck (2013) steht er für einen komplexen Begriff, der verschiedene Dimensionen und Aspekte beinhaltet. Nicht allein eine psycho-physische Schädigung des Gehirns sei ausschlaggebend, sondern auch deren Einfluss auf den Entwicklungsprozess und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt und sozialen Interaktion der betroffenen Person (S. 148). Die geistige Behinderung gilt als Störung der Psyche und Intelligenz. Der deutsche Bildungsrat definierte 1973 den Begriff wie folgt:

Als geistig behindert gilt, wer infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich lebenslänglicher sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit den kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, sozialen, emotionalen und motorischen Entwicklung einher. (S. 37)

Obwohl diese Definition als Zusammenfassung recht gut verständlich ist, greift sie doch zu kurz. Mittlerweile gibt es zwei international anerkannte Klassifikationen, deren Definitionen weltweit anerkannt sind. Die American Psychiatric Association stellt im «Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen» (DSM-IV) drei Punkte dar, die bei einer geistigen Behinderung erfüllt sein müssen:

1. Deutlich unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit: ein IQ von ca. 70 oder weniger bei einem individuellen Intelligenztest

2. Gleichzeitig Defizite oder Beeinträchtigung der gegenwärtigen sozialen Anpassungsfähigkeit ... in mindestens zwei der folgenden Bereiche: Kommunikation, Eigenständigkeit, Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Selbstbestimmung, Arbeit, Freizeit, Gesundheit sowie Sicherheit.
3. Der Beginn der Störung liegt vor Vollendung des 18. Lebensjahres.
(Sass, Wittchen, Zaudig und Houben, 2003, S. 51)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt in der 10. Überarbeitung der «International Classification of Diseases» (ICD-10) die geistige Behinderung als Intelligenzstörung wie folgt:

Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. (Krollner, 2021)

3.1.3 Klassifikation

Die Geistige Behinderung wird generell in vier Gruppen unterteilt, wobei die bei Tests erreichten IQ-Punkte ausschlaggebend sind:

- leichte geistige Behinderung: IQ 50 bis 70
- mittelgradige geistige Behinderung: IQ 35 bis 49
- schwere geistige Behinderung IQ 20 bis 34
- schwerste geistige Behinderung IQ unter 20

Mit einer geistigen Behinderung gehen häufig Zustandsbilder wie Autismus, Epilepsie, das Down-Syndrom oder andere, seltenere Syndrome einher.

3.1.4 Leichte geistige Behinderung

Eine leichte geistige Behinderung kann unter anderem folgende Merkmale aufweisen:

- Die Sprachentwicklung verläuft verzögert.
- Die Sprache ist so ausgebildet, dass sie fürs tägliche Leben und eine normale Kommunikation ausreichend ist.
- Praktische Tätigkeiten innerhalb und ausser Haus können ohne Hilfeleistungen ausgeführt werden: Die Selbstversorgung ist gewährleistet.
- Es gibt Schulprobleme, vorwiegend beim Lesen und Schreiben.
- Es besteht die Fähigkeit zu ungelernten oder angelernten Handarbeiten
(vgl. Meyer, 2003, S. 16).

Als Abgrenzung seien hier die Merkmale einer mittelgradigen geistigen Behinderung aufgeführt:

- Sprachgebrauch und -verständnis sind deutlich verzögert.
- Es bestehen Beeinträchtigungen in der Motorik.

- Die Unabhängigkeit in der Selbstversorgung ist nicht gewährleistet, was häufig eine lebenslange Beaufsichtigung nach sich zieht.
- Die schulischen Leistungen sind begrenzt.
- Eine soziale Entwicklung wie Kontaktnahme oder Kommunikation findet statt. (ebd.)

Nicht berücksichtigt in dieser Aufstellung sind psychische Fragestellungen, mit der die geistig Behinderten-Pädagogik zunehmend konfrontiert wird.

3.1.5 Wechselwirkungen

Zu den genannten Definitionen, die die geistige Behinderung isoliert betrachten, gesellt sich eine etwas umfassendere Sichtweise, welche die Wechselwirkungen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Umwelt unter ganz bestimmten Umständen aufzeigt. Dies ist äusserst komplex und entsprechend umfangreich sind die Listen mit den zu beachtenden Gesichtspunkten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2001 mit der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ein Werk geschaffen, das den Gesundheitszustand des Menschen und die damit verbundenen möglichen Wechselwirkungen umfassend und weltweit anwendbar aufzeigt. Gemäss Hirschberg (2016) liegt das Potential der ICF darin, «...dass sie als erste Klassifikation von Behinderung gesellschaftliche Teilhabebehindernisse in den Blick nimmt: Welche gesellschaftlichen Barrieren, welche individuellen Beeinträchtigungen hindern Menschen, in unterschiedlichen Lebensbereichen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben?» (S. 50). Wansing (2006) beschreibt die ICF zusammenfassend: «Behinderung ist nach diesem Modell das Ergebnis der negativen Wechselwirkung einer Person, ihrem Gesundheitsproblem und den Umweltfaktoren: Behinderung entsteht folglich immer dann, wenn eine unzureichende Passung zwischen einer Person und den Umweltfaktoren vorliegt» (S. 79). Die ICF wird heute üblicherweise in die Diagnostik und in die Förderplanung miteinbezogen.

3.1.6 Ursachen

Da die geistige Behinderung eine psychische Störung oder eine Intelligenzstörung ist, sind die Ursachen immer in einer Schädigung des Gehirns zu suchen. Dies kann vorgeburtlich beispielsweise durch Genmutationen oder Chromosomenanomalien, während der Geburt durch Sauerstoffmangel oder nach der Geburt zum Beispiel durch eine Krankheit mit Entzündung des Zentralnervensystems geschehen.

3.1.7 Fazit

Im Wissen darum, dass die betroffenen Menschen es eigentlich gerne anders haben möchten, wird in der vorliegenden Arbeit trotzdem der Terminus «Menschen oder Jugendliche mit geistiger

Behinderung» verwendet. Dies vor allem deshalb, weil sich Fachwelt und Rechtsprechung bisher noch auf keine Alternative einigen konnte.

Menschen mit geistiger Behinderung bilden eine äusserst heterogene Gruppe, deren Handicap man häufig auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Gemeinsam haben sie, dass ihr IQ bei einer Testung zu einer bestimmten Zeit unter bestimmten Umständen bei 70 oder weniger Punkten zu liegen kam. Die Auswirkungen sind vielfältiger Natur und können sich in schulischen Leistungen (insbesondere der Sprache), im sozialen Umgang, in der Motorik, der psychischen Verfassung, der Arbeitsleistung, der Körperhygiene, der Freizeitgestaltung oder der Bewältigung des Alltags generell niederschlagen. In der Arbeit mit solchen Menschen muss man sich demnach im Klaren sein, dass es den oder die geistig Behinderte*n nicht gibt und jeder oder jede einzelne seine oder ihre ganz spezifischen Schwierigkeiten für eine vollwertige Teilhabe am Gemeinschaftsleben mit sich bringt. Es gilt also, individuell mit entsprechenden Massnahmen dafür zu sorgen, dass eine solche Teilhabe möglich ist, selbstverständlich immer nur unter der Voraussetzung, dass diese von den Betroffenen auch gewünscht wird.

3.2 Kultur

Es gibt wohl kaum einen umfassenderen Begriff als «Kultur». Philosophen haben ganze Bücher geschrieben, was darunter genau zu verstehen ist. Die nachfolgenden Ausführungen können den Begriff demnach nur rudimentär umschreiben und stellen eine bescheidene Auswahl von Definitionen dar.

3.2.1 Ethymologie

Abgeleitet ist das deutsche Wort vom lateinischen Wort *colere*, welches unter anderem mit *bebauen*, *Ackerbau betreiben*, *bewohnen*, *pflügen*, *schmücken*, *Sorge tragen*, *feiern*, *anbeten*, *verehren* oder *heilig halten* zu übersetzen ist (Pons, 2021). Es impliziert demnach Tätigkeiten, die den Menschen grundsätzlich vom Tier unterscheidet. Es könnte also auch das Antonym von «Natur» darstellen.

3.2.2 Definition

Im Duden (2021) findet sich folgende Definition von Kultur:

- «1. a) Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung
- b) Gesamtheit der von einer bestimmten Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet während einer bestimmten Epoche geschaffenen, charakteristischen geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen».

3.2.3 Geschichtlicher Abriss

Treichel und Mayer (2011) geben einen Überblick über die Auffassungen von Kultur im Laufe der Geschichte: Bereits bei den griechischen Philosophen wurde über Kultur diskutiert, in einer Welt, in der sich die kultivierten Hellenen von den unkultivierten Barbaren abheben mussten. Die Kultur wird dort in einem bildenden Zusammenspiel von Mensch und Gesellschaft gesehen. In der Mitte des 17. Jahrhunderts soll der Naturrechtler Samuel von Puffendorf die Kultur als Quell menschlichen Glücks bezeichnet haben, da sie das Leben über die Not der Tiere erhebe. Noch im selben Jahrhundert bezieht Johann Gottfried Herder den Kulturgedanken auf die Grundsubstanz eines bestimmten Volkes, das sich von anderen zu unterscheiden hat. Damit legte er unbewusst den Keim für spätere Rechtfertigung kolonialistischer Unterdrückung. Ganz im Gegensatz zu Puffendorf sah Jean-Jaques Rousseau in der Romantik die Kultur als Grund menschlichen Unglücklich-Seins, da sie die kreative Natur des Menschen mit ihren künstlichen Regeln unterdrücke.

Im 20. Jahrhundert versteht sich Kultur als Zusammenspiel von Kunst, Religion und Wissenschaft und lässt sich in folgende Bereiche unterordnen: Sprache, Ethik, Religion, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft und Rechtsprechung (S. 18-22).

Der Mensch wird als Kulturwesen gesehen, er bezieht Werte und Normen aus der Kultur. Für den Kultursoziologen Friedrich H. Tenbruck (1996) ist der Mensch ein kulturfähiges, kulturwilliges und kulturbedürftiges Wesen und daraus schliesst er: «Er [der Mensch] hat Kultur, weil sie ihm Bedürfnis ist» (S. 53). Der englische Kulturtheoretiker Terry Eagleton (2001) beschreibt Kultur zusammenfassend als «...jenen Komplex von Werten, Sitten und Gebräuchen, Überzeugungen und Praktiken, die die Lebensweise einer bestimmten Gruppe ausmachen.» oder aus einer anderen Sicht als «... das implizierte Wissen von der Welt, durch das Menschen ermitteln, wie sie in einem spezifischen Kontext auf angemessene Weise zu handeln haben.» (S. 51).

3.2.4 Modellvorstellungen

Treichel (2011) stellt mit dem sogenannten Zwiebelmodell von Spencer-Oatey eine interessante Modellvorstellung des Kulturbegriffs vor: Die Kultur wird darin in Schichten dargestellt, deren wichtigste mit den Grundwerten und fundamentalen Annahmen einer Gesellschaft im Zentrum steht. Darunter versteht sich zum Beispiel die Annahme der Gleichheit aller Menschen. Jede weitere Schicht fusst auf der nächstinneren und wird von ihr beeinflusst: Aus den Grundwerten leiten sich bestimmte Normen und Einstellungen ab und diese wiederum geben den Rahmen für Gesetze oder Institutionen. Ganz aussen befindet sich der sichtbare Teil: Artefakte, Produkte, Rituale und Verhaltensweisen. Das, was wir gemeinhin und vorschnell als kulturspezifisch bezeichnen würden. Die Krux besteht jedoch darin, dass diese äussere Schicht sehr schnelllebig ist, dauernd Änderungen unterworfen ist. Je nach

Alter, sozialer Schicht, Wohnregion, Geschlecht, ethnischer, religiöser oder sprachlicher Zugehörigkeit fällt sie unterschiedlich aus und innerhalb einer Gesellschaft findet sie sich in vielen, zum Teil divergierenden Varianten. Was beispielsweise heute bei einem Grossteil der Jugendlichen in der Stadt Zürich trendy ist, kann bereits morgen wieder völlig out sein. Um die Kultur einer Gesellschaft wirklich zu verstehen, muss offensichtlich bis zum Kern vorgedrungen werden (S.229-230).

Abbildung 1: Zwiebel-Diagramm von Spencer-Oatey (2008)

Passend dazu sei diesen abendländischen Betrachtungsweisen des Kultur-Begriffs eine Metapher aus Afrika beigelegt. Veronique Schoeffel (2011) ist ihr in einem interkulturellen Weiterbildungsseminar in Sambia begegnet. Dort verglich man die Kultur ebenfalls mit einer vielschichtigen Zwiebel. Es gibt viele verschiedenen Arten davon, aber immer ist sie als Zwiebel erkennbar. Lediglich deren äusserste, dünne Schicht ist sichtbar. Das Innere, saftig und lebendig, wird erst offensichtlich, wenn man sich mit der Zwiebel befasst, sie aufschneidet und erkundet. Ihren eigenwilligen Geschmack und ihre Würze gibt sie den Zutaten weiter, mit denen sie vermengt wird. Diese Würze kann so stark sein, dass sie einen wortwörtlich zu Tränen rührt (S. 174-175).

3.2.5 Ausdrucksformen

Wir haben gesehen, dass der Kulturbegriff vielschichtig ist. Wenn in der vorliegenden Arbeit von kultureller Bildung oder kulturpädagogischen Angeboten die Rede ist, so bezieht sich das Kulturelle auf den Teilaspekt der Artefakte und Produkte in der äussersten Schicht des Zwiebel-Diagramms von Spencer-Oatey. Die Liste von Ausdrucksformen in kultureller und künstlerischer Bildung, die die schweizerische UNESCO-Kommission im Jahr 2010 veröffentlichte, gibt einen guten Überblick:

- Bildende Kunst (Fotografie, Malerei, Zeichnung, Kalligraphie, Druckgrafik, Illustration, Installation, Installation, Performance, Aktion, Skulptur, Land-Art, Street-Art, Video- und Multimediakunst)
- Darstellende Kunst (Schauspiel, Oper, Musical, Tanz, Zirkus, Pantomime, Performance)
- Design (Grafikdesign, Produkt- und Industriedesign, Mode, Schmuck, Kunsthandwerk, Formen des Brauchtums, Architektur, Denkmalschutz)
- Film (Spielfilm, Dokumentarfilm, Trickfilm, Kurzfilm und Experimentalfilm)
- Literatur (Belletristik, Lyrik, Drama, Biographien, Kinder- und Jugendbuch, Comic, Illustration)
- Musik (Pop, Rock, Dance, Jazz, Improvisation, klassische Musik, zeitgenössische Komposition, Folklore, World Music, Chanson)
- Neue Medien (Medienkunst, Mediendesign).
(Schweizerische UNESCO-Kommission, 2010)

Der Umfang dieser Auflistung und der Zusatz der Kommission, dass selbst diese Liste nicht abschliessend sei, zeigt die moderne Haltung kulturellen Ausdrucksweisen gegenüber. Dies war nicht immer selbstverständlich. Noch in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts herrschte wohl eine beschränktere, elitäre Sichtweise vor.

So waren in der Schweizerischen Kulturstiftung Pro Helvetia, die im Auftrag des Bundes die schweizerische Kunst und Kultur zu fördern hat, zwischen 1939 und 2009 über 80 Prozent der Stiftungsräte Akademiker (Haselbach et al., 2012, S. 35). In der Stadt Zürich galten zu Beginn der Achtzigerjahre lediglich die traditionellen Kulturbetriebe, in denen die sogenannten Hochkulturen praktiziert wurden, als förderungswürdig und der damalige Stadtpräsident Sigmund Widmer bemerkte 1978 in einer Rede, dass Rockmusik keine Kultur sei. Es kam zu gewalttätigen Protesten vorab von Jugendlichen und nur zwei Jahre später musste er aufgrund des Drucks der Allgemeinheit die Rote Fabrik als alternatives Kulturzentrum eröffnen und ein weiteres Jahr danach das autonome Jugendzentrum mit seiner Punkszene (Haselbach, Klein, Knüsel & Opiz, 2012, S. 22).

3.2.6 Kultur als staatliche Aufgabe

Mittlerweile erlebt Kultur in ihrer Vielfalt eine wahre Hochkonjunktur: Zwischen 1970 und 2012 hat sich die Anzahl Museen in der Schweiz mehr als verdreifacht, die Zahl der öffentlichen Bibliotheken stieg von 900 auf 1300, den Kulturinstitutionen steht so viel Geld zur Verfügung wie nie zuvor (Haselbach et al., 2012, S. 17). Nebst privater Unterstützung in Form von Mäzenatentum oder Stiftungen spielt die staatliche Förderung eine entscheidende Rolle. Dies kommentieren Haselbach et al. (2012) prägnant: «Der Kulturbetrieb ist geprägt durch Staatsnähe, Sehnsucht nach dem Staat Der Staat schafft alles, sogar Kunst und Wissenschaft» (S. 44). Tatsächlich existiert in der Schweiz seit 2009 ein Kulturförderungsgesetz, welches die staatliche Kulturförderung und die Organisation der Kulturstiftung Pro Helvetia regelt (siehe Anhang 1, S. 77).

3.2.5 Fazit

Aus all den Definitionen geht hervor, dass der Mensch erst durch seine Kultur überhaupt zum Menschen wird. Kultur ist demnach existenziell und ein Grundbedürfnis aller. Der Mensch als Teil einer Gruppe oder Gesellschaft wird geprägt durch deren Werte und Normen, die wiederum auf einer ganz bestimmten Kultur basieren. Nur durch die Auseinandersetzung mit ihr kann sich das Individuum als Teil dieser Gruppe oder Gesellschaft erfahren. Wenn wir demnach Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung an der Gesellschaft einfordern, muss dem kulturellen Aspekt ein besonderes Augenmerk gelten.

Dementsprechend wichtig ist es, solchen Menschen bereits im Kindes- und Jugendalter kulturelle Erfahrungen zu ermöglichen.

3.3 Teilhabe

Teilhabe ist ein Terminus, der explizit in Zusammenhang mit Behinderung gebraucht wird. Ihre Definition ist nicht unumstritten und wird teilweise auch fehlinterpretiert.

3.3.1 Definition

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Teilhabe als «Einbezogen sein in eine Lebenssituation». Häufig muss der Begriff als Fehlübersetzung des englischen «participation» herhalten (vgl. Wikipedia 2021). Laut Beck (2016) wird «Teilhabe» in der deutschen Fachdiskussion häufig deckungsgleich mit Teilnahme, Beteiligung oder Einbezogensein verwendet und der Partizipation gleichgesetzt. Im Gegensatz zu Teilnahme oder Partizipation bezieht sich die Teilhabe rein auf soziale Aspekte und lässt die politische Dimension aussen vor. Ausserdem ist Teilhabe eher mit Inaktivität assoziiert, als Kontrapunkt schreibt er: "Teilnahme ist aktiv und bezieht sich auf das Individuum; zur Realisierung muss der oder die Einzelne teilnehmen wollen, er bzw. sie braucht dafür aber auch zugängliche Kontexte und es braucht strukturell verankerte Möglichkeiten" (S. 37).

In der ICF wird der Begriff verwendet, wenn es darum geht, Behinderung zu definieren: Diese sei unter anderem als Beeinträchtigung der Teilhabe anzusehen, immer in Wechselwirkung zwischen dem gesundheitlichen Problem einer Person und ihren Umweltfaktoren.

3.3.2 Exklusion als Kontrapunkt

In der Einführung ihrer Dissertation zum Thema Teilhabe an der Gesellschaft schreibt Wansing (2006): «Der Begriff Teilhabe lässt sich prinzipiell nicht losgelöst von seinem semantischen Gegenbegriff betrachten,... : *Exklusion*» (S. 17) Erst soll man sich den Gefahren der Ausgrenzung von bestimmten

Personengruppen bewusst werden, damit man Gewähr wird, wo und in welchem Rahmen dagegehalten werden muss. Speziell Menschen mit Behinderung sind Ausgrenzungsmechanismen in mehrfacher Weise ausgesetzt: Angefangen mit Ungleichbehandlung im Bildungssystem, was Auswirkungen auf die Chancen im Arbeitsmarkt hat und somit wiederum soziale Ausgrenzung in anderen Bereichen nach sich zieht. Es muss allerdings auch angeschaut werden, aus welcher «Gesellschaft» jemand exkludiert wird und wo er ein Recht auf Teilhabe hat:

Bestimmten früher Familienclans oder Stämme die Mechanismen der Gesellschaft, so waren es im 15./16. Jahrhundert die Schichten wie Bauern, Adel oder Klerus. Die heutige Gesellschaft fusst nach dem deutschen Soziologen und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann auf folgenden autonomen und gleich bedeutsamen Funktions- oder Teilsystemen: Wirtschaft, Politik, Recht, Militär, Wissenschaft, Kunst, Medien, Bildung, Gesundheit, Sport, Religion und Intimbeziehungen. Wansing beschreibt das Verhältnis dieser Teilsysteme zueinander als *Systemintegration*, im Gegensatz zur *Sozialintegration*, bei der es um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, um die soziale Teilhabe des Menschen an der Gesellschaft geht (S. 37).

Fragt man Behindertenorganisationen nach den Hauptursachen sozialer Exklusion, so zeigt sich folgendes Bild:

Abbildung 2: Hauptursachen für die soziale Exklusion von Menschen mit Behinderung aus Sicht von Behindertenorganisationen in den europäischen Mitgliedsstaaten (Quelle: CERMI et al. 2002, S. 63, aus Wansing [2006], S. 98).

Unzureichender oder nicht vorhandener Zugang zum sozialen Umfeld wird demnach als grösstes Problem und Hauptursache sozialer Ausgrenzung angesehen (vgl. Wansing, 2006, S. 98-99).

3.3.3 Teilhabe woran?

Schwieriger sich eine Exklusion vorzustellen wird es, wenn man vom Bild Dalfehrts (2010) der postmodernen Gesellschaft ausgeht, in der sich starre Normen im Zustand der Auflösung befinden: Er spricht von der Pluralität der Lebensziele und -stile, der Individualität der Lebensentwürfen, der Entritualisierung der Lebensführung, der Auflösung traditioneller Lebenszyklen, der Entstandartisierung der Lebensführung, der Auflösung formaler Trennung von Arbeit und Freizeit oder der Relativierung von Werktags- und Freizeitgestaltung. Ihm zufolge soll es nicht darum gehen, das Leben von Menschen mit Behinderung an einer nicht mehr existierenden, fiktiven gesellschaftlichen Mitte anzupassen, sondern «geltende Normen, Strukturen und gesellschaftliche Einrichtungen so zu verändern, dass Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt am sozialen und kulturellen Leben teilhaben können» (S. 120). Beck (1997) geht davon aus, dass Menschen sich gar nicht mehr in ihrer ganzen Lebensführung an ein Sozialsystem anpassen, sondern «nur teil- und zeitweise als permanente Wanderer zwischen den Funktionswelten an diesen teilnehmen» (S. 10).

3.3.4 Teilhabe und Selbstbestimmung

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Teilhabe ist deren Funktion für die Identitätsfindung und der Selbstbestimmung eines jeden. In der modernen Gesellschaft definiert sich das Individuum über Inklusionen oder Teilhaben (und explizit auch über entsprechende Exklusionen) an verschiedensten Teilsystemen. Man ist beispielsweise Muslim, Alleinerziehender, Computerspezialist, Naturliebhaber, Langstreckenschwimmer oder Hard Rock-Fan. Wansing (2006) schreibt dazu: «Selbstbestimmung wird ... zur charakteristisch modernen Aufgabe von Individuen, die ihre Identität eben nicht mehr aus ihrer sozialen Verortung qua Geburt gewinnen, sondern diese aktiv erwerben müssen» (S. 46). Für Sarimski (2003) ist es immanent wichtig, dass Kindern oder Jugendlichen schon früh die Möglichkeit zur Teilhabe am sozialen Leben geboten wird: «Adaptive Fähigkeiten zur Selbstversorgung und Selbstbestimmung hängen allerdings in hohem Masse ab von der Motivation, die der jeweilige Erwachsene im Laufe seiner Lebensgeschichte zur sozialen Partizipation und zur Schulung seiner Fähigkeiten erfahren hat.» (S. 150). Es gilt jedoch immer die Selbstbestimmung in der Wahl der Teilhabe zu respektieren. «Wichtig bleibt, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung Wahlmöglichkeiten für Tätigkeiten in ihrer Freizeit haben und ihre individuellen Bedürfnisse respektiert werden. Auch wir wollen in unserer Freizeit nicht ständig alle unsere Fähigkeiten trainieren, sondern wollen einfach die Seele baumeln lassen und gammeln; dies sollten wir auch den Menschen mit einer geistigen Behinderung zugestehen.» (Badelt, 2003, S. 304)

3.3.5 Fazit

Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass Teilhabe vollumfänglich und jederzeit gewünscht ist, weil dies gar nicht mehr der Gesellschaftsrealität entspricht. Vielmehr ist es, einige Bürgerpflichten ausgenommen, eine individuelle Entscheidung, ob man sich an einem Teilsystem aktiv oder passiv beteiligt oder nicht (vgl. Wansing, 2006, S. 43). Wesentlich ist nur, dass eine Teilhabe allen Individuen ermöglicht wird und dies nicht erst im Erwachsenenalter. Damit man sich allerdings für die Teilhabe an einem Teilsystem entscheiden kann, ist es erst einmal erforderlich, dieses Systems gewahr zu werden. Es ist demnach die Pflicht der Erziehenden, einen Einblick in die verschiedenen möglichen Systeme zu vermitteln, das heisst, die Welt in all ihren Facetten zu zeigen. Dazu gehört sicherlich der Bereich des kulturellen Lebens und Schaffens. Und wenn anschliessend jemand daran teilhaben möchte, weil er oder sie Gefallen daran gefunden hat, müssen wir alles daran setzen, dass diese Teilhabe ermöglicht werden kann.

3.4 Kulturelle Teilhabe

Der Begriff «kulturelle Teilhabe» kommt so in der Fragestellung zwar nicht vor, trotzdem ist er relevant, wenn es darum geht, die Teilhabe am Teilsystem «Kultur» (vgl. Kap.3.3.5.) besser zu verstehen.

3.4.1 Definition

In der Schweiz befasst sich aktuell die Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe des nationalen Kulturdialogs im Auftrag des Bundes intensiv mit dem Thema. Sie definiert den Begriff so:

«Kulturelle Teilhabe» bezeichnet die Teilnahme möglichst vieler Menschen am Kulturleben und am kulturellen Erbe. Im Zentrum stehen dabei kultureller Selbstausdruck, Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit. In diesem Sinne bedeutet kulturelle Teilhabe

- die Möglichkeit, sich Kultur in ihren Ausdrucks- und Erscheinungsformen anzueignen, zu verstehen, zu reflektieren und zu nutzen;
- die Möglichkeit, Kultur durch eigene Betätigung auszuüben, weiterzugeben und weiterzuentwickeln.

(Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe des nationalen Kulturdialogs, 2021, S.10)

Ein wichtiger Teilaspekt kultureller Teilhabe ist demnach das selbstständige Tun im Gegensatz zur reinen Rezeption. Die Arbeitsgruppe definiert entsprechend auch das Ziel der kulturellen Teilhabe. So soll es möglichst vielen Menschen ungeachtet ihrer Vorbedingungen wie Ausbildung, Stellung in der Gesellschaft, Geschlecht, Herkunft oder körperlicher Verfassung ermöglicht werden, das kulturelle Leben in der Schweiz aktiv mitzugestalten (vgl. ebd. S.10).

3.4.2 Partizipation

Dieses aktive Mitgestalten erfordert Partizipation. Wenn kulturelle Teilhabe breiter aufgefasst wird, ergeben sich verschiedenste Formen der Partizipation: Vom banalen Konsumieren über aktives Mitarbeiten bis hin zur selbstständigen, aktiven Kulturtätigkeit. Die Arbeitsgruppe rät, dass bei kulturellen Projekten möglichst oft die Angesprochenen als Experten ihrer selbst in Ziele, Inhalte und Verlauf mit einbezogen werden sollen (vgl. ebd. S.12). Im untenstehenden Spektrum der kulturellen Teilhabe zeigt sich der Grad der Selbstbestimmung der an den Projekten beteiligten Personen:

Abbildung 3: Spektrum der kulturellen Teilhabe (Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe des nationalen Kulturdialogs, 2021, S.13)

3.4.3 Förderung kultureller Teilhabe

Die Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe (2021) macht sich für die Förderung von kultureller Teilhabe stark. Dazu führt sie drei gewichtige Argumente auf:

1. Chancengerechtigkeit gewährleisten: ...Kulturangebote müssen möglichst vielen Menschen zugänglich und so gestaltet sein, dass sie wahrgenommen werden und wirken können. Allen Menschen soll es möglich sein, sich mit Kultur auseinanderzusetzen, das Kulturleben mitzugestalten und selbst kulturell tätig zu werden...
2. Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken: Teilhabe der gesamten Bevölkerung in den vier Dimensionen Politik, Wirtschaft, Soziales und Kultur ist ein grundlegendes Prinzip einer demokratischen

Gesellschaft. ... Die vier Dimensionen ergänzen und verstärken sich gegenseitig und tragen zur gesellschaftlichen Inklusion, zu Zusammenhalt und Zugehörigkeit bei.

3. Kulturelle Vielfalt wertschätzen: Die kulturellen Ausdrucks- und Organisationsformen haben sich angesichts von Globalisierung, Migration, fortschreitender Individualisierung und allgegenwärtiger Digitalisierung vervielfacht. ... Kulturelle Teilhabe vereint verschiedene Kulturverständnisse und Kulturpraxen. Kulturelle Teilhabe zu stärken, heisst daher auch, kulturelle Vielfalt wertzuschätzen. (ebd. S.20-21)

Die Förderung kultureller Teilhabe soll laut der Arbeitsgruppe auf vier Säulen basieren:

1. Kultur soll möglichst allen zugänglich sein. Dazu müssen bauliche Barrieren abgebaut, Eintritte vergünstigt, kognitive Hürden durch Einsatz von Leichter Sprache, Gebärden, Piktogrammen oder Audio-Unterstützung abgebaut und allenfalls Öffnungs- und Aufführungszeiten angepasst werden.
2. Möglichst vielen Menschen soll der Zugang zu kultureller Bildung ermöglicht werden. Dies kann durch zielgruppengerechte Bildungsangebote erreicht werden.
3. Kunst- und Kulturvermittlungsangebote sollen ausgebaut werden.
4. Kulturelle Betätigung soll gefördert werden. Dazu können Kulturprojekte oder Veranstaltungen, die sich spezifisch an eine gewisse soziale Gruppe richten, unterstützt werden (vgl. ebd., S. 23).

3.4.4 Fazit

Offensichtlich ist es den nationalen Behörden ein starkes Anliegen, Menschen, die bislang wenig Zugang zu Kultur hatten, vermehrt miteinzubinden. Den Wert dieser Anstrengungen sieht die Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe in der Stärkung einer pluralistischen Gesellschaft in der Schweiz: «Denn wer am kulturellen Leben teilnimmt, wird sich der eigenen kulturellen Prägungen bewusst, entwickelt eine eigene Stimme und trägt so zur kulturellen Vielfalt der Schweiz bei.» (ebd., S.10). Und der Bund doppelt nach: «Die Stärkung der Teilhabe am kulturellen Leben wirkt den Polaritäten in der Gesellschaft entgegen und ist damit eine zentrale Antwort auf die Herausforderungen der kulturell diversen Gesellschaft» (ebd., S.17). Dazu ist es jedoch erforderlich, die Teilnehmenden möglichst aktiv und selbstbestimmt teilhaben zu lassen. Wenn nun Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung Teilhabe im Sinne der Arbeitsgruppe erfahren sollen, müssen unbedingt Angebote in Betracht gezogen werden, bei denen sie mitbestimmen oder zumindest mitgestalten können.

3.5 Weltsicht

Alle Menschen haben eine ganz bestimmte Weltsicht oder ihre eigene Sicht hat auf die Welt. Auf die Rolle, die der Schule bei der Erweiterung dieser Weltsicht zuteilwird, soll im Folgenden besonders eingegangen werden.

3.5.1 Definition

Das freie Wörterbuch Wiktionary (2022) spricht von einem «Determinativkompositum aus den Substantiven Welt und Sicht», mit dem «das Verständnis der Welt, die Sicht auf die Dinge» umschrieben wird. Im Duden des Bibliografischen Instituts (2022) wird Weltsicht mit «Auffassung von der Welt» gleichgesetzt. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2022) definiert den Begriff folgendermassen: «Erklärungs- bzw. Deutungsmuster für bestimmte Phänomene; subjektiv geprägte Wahrnehmung der Welt».

Oftmals wird der Begriff als Synonym für «Weltbild» oder «Weltanschauung» verwendet. Diese haben jedoch eine gewisse Nähe zu «Ideologie», zu theoretischen Denkmustern, wohingegen sich die «Weltsicht» eher auf die physikalische, greifbare Welt bezieht (vgl. Wikipedia, 2022).

3.5.2 Weltsicht im schulischen Kontext

Bei der Weltsicht geht es also um die Wahrnehmung der Welt, um die Sicht auf die uns umgebenden Dinge, die individuell und für jeden Menschen anders ist, je nachdem, welche Erfahrungen er gemacht hat. Je grösser der Erfahrungsschatz ist, je mehr Möglichkeiten, Dinge zu sehen, ein Mensch gehabt hat, je umfassender ist demnach seine Weltsicht. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017) verwendet im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» des Lehrplans 21 den Begriff nicht explizit, geht jedoch davon aus, dass die Auseinandersetzung der Schüler*innen mit der Welt im Zentrum stehen soll. Dabei sollen sie wahrnehmen, was sie umgibt und wie die Dinge auf sie wirken. Indem sie ihre Erfahrungen erweitern, würden sie eine eigene Sichtweise auf die Welt entwickeln. Der der Bildungsdirektion des Kantons Zürich unterstellte Lehrmittelverlag verwendet den Begriff hingegen prominent und wählte ihn als Titel für sein neuestes Geografie-Lehrmittel auf der Sekundarstufe.

3.5.3 Weltsicht im heilpädagogischen Kontext

Weltsicht ist etwas Individuelles und unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Eine spezielle Weltsicht von Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung dürfte es demnach nicht geben. Von grosser Bedeutsamkeit ist hingegen die Art und Weise, wie sich diese Jugendlichen ihre Weltsicht aneignen und diese erweitern. Dabei ist es relevant, auf welchem kognitiven Entwicklungsstand oder Lernniveau sie stehen. Bühler und Dietrich (2017) ordnen den Lernniveaus entsprechende Repräsentationsformen zu und sehen in ihnen einen zentralen Schlüssel für einen Gewinn bringenden Unterricht:

Entscheidender jedoch für die Schaffung passender Zugänge zu Lernangeboten sind die Formen der Repräsentation, die einem Lernenden aufgrund seiner Aneignungsmöglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Diese Repräsentationsmöglichkeiten sind der bestimmende Faktor, wenn es darum geht, Aktivitäten für den Unterricht zu planen, die Lerngelegenheiten beinhalten. (Kap 2.1.)

Lernniveau	Aneignungsmöglichkeit	Form der Repräsentation
3	begrifflich-abstrakt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ begriffliche Repräsentationen ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen
2b	konkret-vorstellend (Anschauung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ ikonische Repräsentationen ▪ fotografisch/bildliche Repräsentationen
2a	konkret-gegenständlich (Symbolik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ einfachste sprachliche Repräsentationen ▪ fotografisch/bildliche Repräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen
1b	konkret-gegenständlich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen
1a	basal-perzeptiv	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen

Tabelle 1: Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationen (Bühler, 2017, Kap. 3.5)

Wenn wir vor Augen haben, dass viele Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung über konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten verfügen, wird es ersichtlich, dass der Aufbau einer Welt-sicht nur über Gegenstands- und Handlungsrepräsentationen erfolgt. Diese Jugendliche sind demnach auf Erfahrungen und Handlungen am konkreten Gegenstand angewiesen. Eine reine Abhandlung in theoretischer Form anhand von Bild und Text führt nicht zum Ziel.

3.5.4 Fazit

Es ist offenbar eine zentrale Aufgabe der Schule, die Weltsicht der Jugendlichen zu erweitern. Weil dies ein individueller, subjektiver Prozess ist, ist er mitunter entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung. Mit vielen Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung hat diese Erweiterung explizit am realen Gegenstand und möglichst handlungsbezogen zu erfolgen, damit sie gewinnbringend ist. Wenn hierzu der Rahmen der kulturellen Bildung gewählt wird, muss der Unterricht vor Ort, das heißt im Museum, im Theater oder im Konzertsaal stattfinden. Wenn das nicht möglich sein sollte, muss zumindest Handlung miteinbezogen werden. Am gewinnbringendsten ist wohl die Kombination von beidem.

4 Kulturvermittlung durch kulturpädagogische Angebote

Nachdem die zentralen Begriffe geklärt sind, soll nun eingehend auf den Prozess der Kulturvermittlung eingegangen werden. Kulturvermittlung kann auf vielfältige Weise geschehen. Im Fokus dieser Arbeit steht jedoch eine Vermittlung durch Spezialisten von aussen im Rahmen von kulturpädagogischen Angeboten. Es wird aufgezeigt, was darunter zu verstehen ist, auf welchen Grundlagen sie basieren, welche Auswirkungen zu erwarten sind und wie Kulturvermittlung für Menschen mit geistiger Behinderung am besten gelingen kann. Schliesslich wird mit der Fachstelle «Schule+Kultur» ein Beispiel einer Vermittlungsstelle vorgestellt.

4.1 Definition

Eine Arbeitsgruppe der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK) definierte 2009 Kulturvermittlung wie folgt:

Unter Kulturvermittlungsangebote für Schulen verstehen wir grundsätzlich Angebote auf allen Bildungsstufen, die für die Kultur sensibilisieren und die kulturelle Wahrnehmungsfähigkeit stärken. Im Fokus stehen Angebote im Kontakt mit professionellem künstlerischem Schaffen (Künstlerinnen und Künstler oder kulturelle Institutionen). Diese Angebote können rezeptiv (z.B. Konzertbesuch) oder interaktiv (Workshop) angelegt sein. Die Lehrperson ist in der Regel für die Organisation zuständig und selber während der Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden oder kulturellen Institutionen anwesend. (KBK, 2010, S. 5)

Die Kulturvermittlungsstelle «Schule+Kultur» (2022) definiert sich selbst als Türöffnerin für verschiedenste Formen von Kunst und Kultur, indem sie die Teilnahme an kulturellen Anlässen vermittelt und es Schüler*innen ermöglicht, sich mit Kulturschaffenden auszutauschen und deren Arbeit kritisch zu hinterfragen oder selbst kreativ tätig zu werden.

4.2 Prinzip der originalen Begegnung

Dass Kulturvermittlung ausserhalb des Schulzimmers Sinn macht, verdeutlicht der in der Literatur zur Museumspädagogik häufig zitierte Heinrich Roth mit seinem methodischen Prinzip der originalen Begegnung. Er stellt beim Lernen allgemein die Sinngebung und Sinnfindung in den Mittelpunkt, wobei Menschen immer bestrebt sind, den sie umgebenden Dingen einen Sinn zu geben und Wahrheiten über diese Dinge und Erscheinungen zu erlangen. Dazu ist jedoch eine Konfrontation mit den originalen Dingen nötig: «Das erste Beginnen jeder Methodik muss deshalb sein, das originale Kind, wie es von sich aus in die Welt hineinlebt, mit dem originalen Gegenstand...so in Verbindung zu bringen, dass das Kind fragt, weil ihm der Gegenstand Fragen stellt und der Gegenstand Fragen aufgibt, weil er eine Antwort für das Kind hat.» (Roth, 1973, S. 111). Ein Thematisieren im Unterricht allein reicht laut Roth nicht aus: «Die Kontaktaufnahme mit dem Gegenstand selbst muss vollzogen werden. Es darf nicht nur

über den Gegenstand geredet werden, sondern der Gegenstand muss selbst da sein. Nicht nur da sein, sondern Ereignis werden, hereinleuchten, ergriffen werden.» (ebd, S. 114).

Dieses Ereignis Werden soll sich nun nicht nur auf Artefakte im Museum beziehen, sondern gilt wohl für alle Produkte künstlerischen Schaffens. Das heisst, wirklich ergriffen werden wir zum Beispiel nur in Konfrontation mit dem originalen Orchester, den Sänger*innen und den Schauspieler*innen in den Konzert- und Theatersälen.

4.3 Legitimation

Im Folgenden soll geklärt werden, ob einerseits kulturelle Teilhabe überhaupt rechtlich abgestützt ist und andererseits der aktuell verbindliche Lehrplan kulturpädagogische Angebote und deren Auswirkungen auf den Unterricht in irgendeiner Art und Weise legitimiert.

4.3.1 Behindertenrechtskonvention BRK

Im Jahr 2006 hat die Generalversammlung der UNO mit der Behindertenrechtskonvention ein Übereinkommen verabschiedet, das die Rechte von Menschen mit Behinderung festlegen soll. Die Schweiz hat dieses Übereinkommen acht Jahre später ratifiziert und seit 2014 ist es in Kraft und integrierender Bestandteil des Schweizer Rechts. Die Schweiz hat sich somit unter anderem verpflichtet, Hindernisse für Menschen mit Behinderung aus dem Weg zu räumen und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern.

Zur Teilhabe an der Gesellschaft hält die Konvention unter Artikel 3 folgendes fest (Fedlex, 2020): «Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:...c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft».

Artikel 30 präzisiert unter anderem die notwendigen Schritte zur Teilhabe am kulturellen Leben:

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen:

- a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben;
- b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten in zugänglichen Formaten haben;
- c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben.

Die Vertragsstaaten treffen geeignete Massnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft. (ebd.)

4.3.2 Lehrplan 21

Im Kanton Zürich beschreibt der Lehrplan 21 den gesetzlichen Auftrag der Gesellschaft an die Schule, welche Ziele sie zu erreichen und welche Kompetenzen sie zu vermitteln hat. Er ist seit dem Schuljahr 2018/19 (2019/20 für die höheren Schulstufen) in Kraft ist und soll Planungsinstrument für Lehrpersonen und Schulleitungen und eine Orientierungsgrundlage für alle an der Schule interessierten Personen sein. Zu kultureller Bildung und zu kulturpädagogischen Aktivitäten gibt er an verschiedenen Stellen Auskunft. Im Kapitel zum Fachbereich bildnerisches Gestalten führt er über die gesellschaftliche, schulische und persönliche Bedeutung Folgendes aus:

Kinder und Jugendliche entwickeln ein ästhetisches Urteilsvermögen und eine Werthaltung zu Kunst und Kultur. Bezüge zu Kultur und Geschichte zeigen ihnen auf, dass sich Kultur im Wechselspiel von Tradition und Innovation fortwährend neu erschafft. Bildnerisches Gestalten leistet durch Kontakte zu Kunstschaffenden und direkten Begegnungen mit Kunstwerken in Museen, Ateliers, Galerien und im öffentlichen Raum einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung...

Im vergleichenden Betrachten erkennen sie, dass Bilder unterschiedliche Wirkungen und Funktionen haben und an kulturelle und geschichtliche Kontexte gebunden sind. Dabei erweitern Kinder und Jugendliche das Verständnis für ihre kulturelle Identität und interkulturelle sowie historische Unterschiede....

In Momenten der ungeteilten Aufmerksamkeit und einer neugierigen und forschenden Haltung machen Schülerinnen und Schüler ästhetische Erfahrungen. Diese fördern die Fähigkeit, eigene Fragestellungen und Lösungswege zu entwickeln, und den Mut, sich auf Unbekanntes und Ungewohntes einzulassen.... Sie erkunden die Lebenswelt und entdecken dabei neue Zugänge. Sie erfahren Selbstwirksamkeit und erkennen die persönliche Bildsprache als eigenständige Ausdrucksform.

(Bildungsdirektion des Kt. Zürich, 2017)

Im Kapitel zum Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» stellt der Lehrplan die Auseinandersetzung mit der Welt im Allgemeinen in den Vordergrund. Kultur, kulturelle Aktivität ist ein wichtiger Pfeiler in der Welt der Menschen. Unter anderem sollen «die Schülerinnen und Schüler lernen, sich mit natürlichen Erscheinungen, unterschiedlichen Lebensweisen, vielfältigen gesellschaftlichen und kulturellen Errungenschaften aus verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen.» (ebd.). Diese Auseinandersetzung soll auf der Grundlage von vier sich abwechselnden und ergänzenden Handlungsaspekten erfolgen:

Abbildung 4: Handlungsaspekte von Lernenden in der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Welt (Bildungsdirektion des Kt. Zürich, 2017).

Indem die Schülerinnen und Schüler die Welt wahrnehmen, mit all ihren Sinnen erspüren, entwickeln sie Neugierde und Interesse an ihr. Sie werden Fragen stellen, allenfalls recherchieren und somit ihre Kenntnisse und Erkenntnisse erweitern. Dadurch werden sie in der Lage sein, Zusammenhänge zu erkennen, Phänomene richtig einzuordnen und sich somit in der Welt besser zurechtfinden. All dies sind mitunter Voraussetzungen, damit sie in der Welt überhaupt handlungsfähig werden (ebd.).

Der Lehrplan listet eine grosse Anzahl von Kompetenzen auf, die in einer Schullaufbahn zu erzielen sind. Kompetenzen, die im Rahmen von kulturpädagogischen Angeboten erlangt werden können, finden sich vor allem in den Fachbereichen «Gestalten», «Natur, Mensch, Gesellschaft» und «Sprache». Dabei stehen die Wahrnehmung, die Kommunikation, das Hörverstehen, die Orientierung oder der Umgang mit Gestaltungsmaterialien im Vordergrund. Bei vielen kulturpädagogischen Angeboten werden die Jugendlichen aufgefordert, sich intensiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung darüber zu bilden. Der Lehrplan listet dazu passende überfachliche Kompetenzen im personalen und sozialen Bereich auf (siehe Anhang 2, S. 78).

4.3.3 Lehrplan 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen

Mit Recht kann moniert werden, dass der Lehrplan 21 viel zu umfangreich für gewisse Schülerinnen und Schüler ist. Insbesondere wenn man sich Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen vor Augen führt. Und doch ist er seit Inkrafttreten im Kanton Zürich für alle verbindlich. Das heisst, eine Befreiung vom Lehrplan, wie es früher möglich war, ist nicht mehr durchführbar. Die Beschulung hat nun «Lehrplan orientiert» stattzufinden. Wie das konkret geschehen soll, zeigen Hollenweger und Bühler (2019) in ihrer Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen», die im Jahr 2019 von der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK) verabschiedet wurde, auf. Befähigung als zentrales Bildungsziel wird definiert. Bildung soll unter anderem zu einer eigenständigen Lebensführung und zur Mitwirkung am Leben der Gesellschaft in all seinen Fassetten, dementsprechend auch in kultureller Hinsicht

befähigen. Im Sinne einer Personalisierung werden sechs zentrale Befähigungsbereiche, die ganz gezielt auf den jeweiligen Schüler, die jeweilige Schülerin zu beziehen sind, aufgelistet:

1. Sich selbst sein und werden
2. Sich und andere anerkennen
3. Sich austauschen und dazugehören
4. Mitbestimmen und gestalten
5. Erwerben und nutzen
6. Dranbleiben und bewältigen

Je nach kulturpädagogischem Angebot werden verschiedene Befähigungsbereiche bedient: Attestiert man kultureller Betätigung grundsätzlich eine identitätsstiftende Wirkung, wird der erste genannte Bereich relevant. Kulturelle Teilhabe und Reflexion im Vor- oder Nachhinein deckt den dritten Bereich ab. Wird den Schüler*innen die Möglichkeit einer Auswahl geboten oder wird im Vorfeld über eine allfällige Anmeldung zu einem Angebot debattiert, geht es um den vierten Bereich. Mit dem Vermitteln von Fakten und Zusammenhängen im Vorfeld eines Besuches oder während eines Workshops kommt Punkt fünf zum Tragen und für manche Schülerin oder manchen Schüler kann es eine grosse Leistung sein, eine komplette Opernvorstellung abzusitzen. Das betrifft dann den sechsten Befähigungsbereich. Des Weiteren gilt es zu beachten, dass Schüler*innen mit komplexen Behinderungen noch nicht über den Erfahrungsschatz, auf den die verschiedenen Fachbereiche aufbauen, verfügen. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, ihnen entsprechende Erfahrungen zu ermöglichen und die Unterrichtsgegenstände mittels geeigneter Lernumgebungen als Quelle von Grunderfahrungen zu vermitteln. Hollenweger und Bühler sprechen hierbei von Kontextualisierung. Und schliesslich braucht es je nach kognitiver Entwicklung auch eine Anpassung der Kompetenzbeschreibungen im Sinne einer Elementarisierung, so wie sie in Kapitel 5.5.3. beschrieben wird.

4.3.4 Fazit

Die vom Bund ratifizierte UNO Behindertenrechtskonvention stellt unmissverständlich klar, dass eine Teilhabe von Menschen mit Behinderung (und das schliesst Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung selbstverständlich mit ein) unter anderen an kulturellen Angeboten und Aktivitäten nicht nur gewünscht, sondern ausdrücklich gefordert ist. Diesen Menschen solche Zugänge und Aktivitäten zu ermöglichen, wird demnach zum Imperativ, wenn auch nicht ausdrücklich im schulischen Rahmen. Dass dies trotzdem legitim ist, zeigt der Blick auf den Lehrplan. Den Schülerinnen und Schülern muss Gelegenheit gegeben werden, sich intensiv mit der Welt, in der sie leben, auseinanderzusetzen. Unbestritten ist Kultur und deren Ausdrucksweisen ein wichtiger Teil unserer Welt. Die Schüler*innen müssen deshalb kulturelle Errungenschaften wahrnehmen und sich ihnen erschliessen können. Sie müssen sich in der kulturellen Welt orientieren können und darin handlungsfähig werden. Viele der vom

Lehrplan vorgegebenen Kompetenzen werden in kulturpädagogischen Angeboten und den damit verbundenen Handlungen abgedeckt. Wer sich also mit seinen Schüler*innen auf die Reise hin zu kulturellen Erlebnissen und Erfahrungen begibt, kann sich der Legitimation durch Recht und Lehrplan sicher sein.

4.4 Wirkung von Kulturvermittlung

Im Zuge von knapperen Geldressourcen und Besorgnis erregenden Resultaten internationaler Schulleistungsvergleiche wie PISA kamen Schulfächer ohne wirtschaftliche Bedeutung vermehrt unter Legitimationszwang. Im Folgenden soll dargelegt werden, welche Wechselwirkungen Kulturvermittlung oder kulturelle Bildung generell hervorrufen kann.

4.4.1 Bessere Noten dank kultureller Bildung?

Vor allem in den USA wurden Anfang dieses Jahrtausends einige Studien über den Zusammenhang von Kunstvermittlung und Schulerfolg durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien waren ganz im Sinn der Kulturpädagogen: Schülerinnen und Schüler, die mit Kunst in Kontakt kommen und künstlerischen Aktivitäten nachgehen, erreichen höhere Werte in sprachlichen und mathematischen Tests und generell einen höheren Schulabschluss. Zudem wurde festgestellt, dass diese Kinder weniger Fernsehen konsumieren, sich seltener langweilen und sich vermehrt in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Es wird jedoch auch Kritik am Design dieser Studien laut, da sie die Kausalität, dass kulturelle Tätigkeit zu besseren Noten führe, nicht abschliessend begründen können. Haben Eltern, denen die musische Bildung ihrer Kinder wichtig ist, nicht generell eher einen förderlicheren Einfluss als Eltern, welchen das egal ist? (vgl. Winner, 2014, S. 32-33)

Eine britische Studie führte sogar zu gegenteiligen Aussagen: Etwas ältere Schülerinnen und Schüler, die für sich eine künstlerische Schullaufbahn gewählt haben, erzielten bei staatlichen Prüfungen schlechtere Noten als ihre Kolleginnen und Kollegen, die sich für die akademische Schiene entschieden haben. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die Schülerinnen und Schüler die musische Linie selber gewählt haben. Die Gründe für diese Wahl und die Einstellung zur Schule allgemein wurden nicht eruiert (ebd.).

4.4.2 Einfluss von Musik

Vielfach wurde geschrieben, dass sich Musik und musikalische Bildung positiv auf den IQ auswirke. Vergleichsstudien haben tatsächlich einen stärkeren Anstieg des IQs bei Kindern festgestellt, die Musikunterricht genossen, als bei denjenigen der Kontrollgruppe ohne künstlerische Bildung. Es kann angenommen werden, dass die Tätigkeiten im Musikunterricht, wie Noten lesen und üben, dem üblichen

Schulunterricht sehr ähnlich sind und diese schulähnlichen Tätigkeiten zur Erhöhung des IQs führen. Den signifikantesten Effekt musikalischer Bildung zeigen diverse Studien im sprachlichen Bereich. Offenbar unterstützt das aktive Musizieren die Kompetenzen im Hörverstehen und im Lesen insbesondere von Wörtern mit komplexer Phonem-Graphem-Korrespondenz. Die landläufige Meinung, dass Musikunterricht oder auch nur das Hören von bestimmter Musik einen positiven Einfluss auf die Leistungen in der Mathematik habe, konnte bislang mit Studien nicht belegt werden (ebd. S. 34-37).

4.4.3 Einfluss auf überfachliche Kompetenzen

Es gibt empirische Studien, die zeigen, dass künstlerisch aktive Kinder und Jugendliche in den Leistungsfächern ehrgeiziger sind und motivierter zur Schule kommen. Sie schwänzen weniger und zeigen sich im Unterricht interessierter als andere. Die Krux dieser Untersuchungen ist auch hier, dass lediglich eine Korrelation festgestellt wurde und nicht aufgezeigt werden konnte, dass die künstlerische Aktivität oder Kulturvermittlung ausschlaggebend war (ebd. S.40). Dass Kulturvermittlung Initialzündung für ganze Projekte sein kann, beschreibt Rittelmeyer (2014) eindrücklich an einem Beispiel: «Eine Studentin berichtete über eine Schulstunde..., in der ... das Gemälde «Guernica» von Picasso gezeigt wurde. Die Schülerin war tief beeindruckt und bat, ein Referat darüber halten zu dürfen. Das weckte ihr Kunstinteresse und veranlasste sie, nach Madrid zu reisen, um «Guernica» im Original anzusehen....» (S. 26). Dieses Reiseprojekt wird für die Studentin Erfahrungen und Einsichten ermöglichen haben, die weit über die Ziele hinausgegangen sind, die mit der Präsentation des Bildes «Guernica» im Unterricht ins Auge gefasst worden sind.

4.4.4 Fazit

Es zeigt sich, dass die Forschungsgrundlage in Bezug auf experimentelle, kausale Untersuchungen noch zu dünn ist, damit abschliessend von einem positiven Einfluss von kultureller Bildung auf den Schulerfolg insgesamt gesprochen werden kann. Winner (2014) betont jedoch, dass die Künste wichtige geistige Kompetenzen vermitteln würden wie u.a. Beobachtungsgabe, Vorstellungskraft, Ausdrucksfähigkeit, Zusammenarbeit und Reflexion. Sie bilanziert den positiven Effekt wie folgt:

Zum Beispiel könnte es sein, dass in künstlerischen Fächern häufiger als im übrigen Unterricht besonders motivierende Methoden zum Einsatz kommen; die künstlerischen Aktivitäten könnten die Schulkultur verändern und eine Kultur des forschenden Lernens fördern, was wiederum die Motivation steigern würde; oder die SchülerInnen könnten möglicherweise mehr Freude bei künstlerischen Aktivitäten haben, da sie weniger anstrengend erscheinen oder weil es keine richtigen und falschen Antworten gibt und dieses Vergnügen könnte im Laufe der Zeit die Beziehung der SchülerInnen zur Schule und zum schulischen Lernen verändern; oder die SchülerInnen bemerken vielleicht, dass ihre MitschülerInnen die Künste schätzen, was wiederum ihr eigenes Engagement steigern könnte. (S.41)

Für die Arbeit mit Jugendlichen mit geistiger Behinderung ist ein allfälliger kausaler Zusammenhang von künstlerischer Bildung mit gesteigerter Schulleistung, falls es denn einen gäbe, eher nebensächlich. Vielmehr geht es um erhöhte Motivation, Steigerung des Selbstwertgefühls und Lebensfreude ganz allgemein, die für das Wohlbefinden und die Entwicklung der jungen Menschen zentral sind. Wenn dabei gewisse sprachliche Kompetenzen gefördert werden, ist das selbstverständlich ein begrüssenswerter Nebeneffekt.

Für Mira Sack (2014) ist ohnehin viel wichtiger, welche «Situationen und Ereignisketten, die innerhalb der Rahmung «Kunstvermittlung» hervorgebracht und für wirkungsvoll befunden werden.» (S.139) Beim Besuch von kulturpädagogischen Angeboten mit Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung stellen sich solche Situationen und Ereignisketten praktisch von selbst ein, wenn auch nicht immer vorhersehbar und planbar. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Fahrt in die Stadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für gewisse Jugendliche eine viel grössere Wirkung hat als die anschliessende Opernaufführung.

4.5 Angepasste Didaktik

Bei der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen mit geistiger Behinderung kann nicht von denselben Gegebenheiten ausgegangen werden, wie bei ihren Altersgenoss*innen. Ihr IQ ist weit unterdurchschnittlich und in gewissen Bereichen können sie auf dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes stehen. In der Heilpädagogik spricht man dabei von verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten. Entsprechend bedarf es im Unterricht, bei der Unterweisung im Rahmen eines Workshops oder bei der Führung durch eine Ausstellung einiger Anpassungen. Anpassungen, die möglichst zur Passung an die Bedürfnisse der jeweiligen Individuen führen. Selbstverständlich kann im Rahmen eines von einer aussenstehenden Person geleiteten kulturpädagogischen Angebots nicht erwartet werden, dass diese Passung für jede Einzelne oder jeden Einzelnen zu erfolgen hat. Wichtig ist, dass man sich an einige Grundregeln hält.

In den Jahren 2016 bis 2018 führte das Stadt- und Industriemuseum Rüsselheim gemeinsam mit Menschen mit Behinderung ein Projekt zur kulturellen Teilhabe durch. Es wurden dabei verschiedene Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote entwickelt. Weiter zurückreichende Erfahrungen mit Kulturvermittlung für Menschen mit geistiger Behinderung hat die Gedenkstätte Hadamar in Deutschland. Während des Nazi-Regimes wurden in dieser ehemaligen Landesheilanstalt Tausende von Menschen mit Behinderung hingerichtet. Jetzt bietet sie spezielle Führungen und Studientage, insbesondere für Menschen mit Behinderung an. Die gemachten Erfahrungen und Auswertungen zeigen, dass für eine erfolgreiche, von den Teilnehmer*innen als befriedigend empfundene Teilhabe folgende Punkte zu beachten sind (vgl. Röhlke, 2019, S.56-61 und George, 2012, S. 228-230).

4.5.1 Partizipation

Eine besonders positive Resonanz fand ein Projekt in Rüsselsheim, an dem die Beteiligten eine begehbare Stadtskulptur bauen konnten. Man bezog sie über die Planung bis zur Ausführung voll mit ein. So waren auch die damit verbundenen Aktivitäten äusserst vielseitig und reichten von Diskussionsrunden über Malstunden und Konstruktionsateliers bis hin zum Theaterspielen. Die Teilnehmer*innen standen im Mittelpunkt, erlebten sich als aktiv und selbstwirksam und wurden entsprechend wertgeschätzt. In Hadamar können die Teilnehmenden jeweils aktiv Einfluss auf das Programm nehmen: Sie bestimmen Pausenzeiten, Tempo der Darbietung oder den inhaltlichen Schwerpunkt.

4.5.2 Handlungsorientierung

In den Projekten wurde rasch deutlich, dass eine rein verbale Vermittlung gerade für Menschen mit geistiger Behinderung keinen befriedigenden Museumsbesuch bedeutet. Zu schnell liess jeweils die Aufmerksamkeit nach. Einen viel grösseren Zuspruch erhielt der Einschub von Sequenzen, bei denen die Teilnehmer*innen selbst tätig werden konnten und bei denen möglichst viele Sinne miteinbezogen wurden.

In der Heilpädagogik spricht man dabei vom handlungsbezogenen Lernen. Für Mühl (2004) ist handlungsbezogenes Lernen die Grundlage für sämtliches Unterrichten von Menschen mit geistiger Behinderung. Einerseits soll das Handeln selbst gelernt werden und andererseits soll dieses Handeln in Denkmuster überführt werden.

Dass aktives Tun eine positive Resonanz auslöst, wird verständlich, wenn man sich die Aussagen von Bühler et al. (2010) vor Augen führt: «Handlungsbezogenes Lernen, ... löst in unterschiedlichen Bereichen (Emotion, Wahrnehmung, Kognition, Motorik, verbaler und nonverbaler Ausdruck und Kommunikation und Interaktion) vielschichtige Erfahrungen aus.» Solch vielschichtige Erfahrungen regen an, lassen einen als selbstwirksam erleben.

Therfloth und Bauersfeld (2012) fordern für grösstmögliche Wirksamkeit, dass vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Tätigkeitsformen und Handlungsmöglichkeiten angeboten werden, dass die Handlungsaufgaben in realen oder realitätsnahen Lernsituationen erfolgen sollen und dass die Handlungen auf die Bedürfnisse und Motive der Lernenden ausgerichtet sein müssen (S.57).

4.5.3 Elementarisierung

Menschen mit geistiger Behinderung gelingt es auf Grund ihres kognitiven Entwicklungsstandes nicht immer, die von Gleichaltrigen eingeforderten Kompetenzen und Lernziele zu erreichen. Entsprechend müssen die Inhaltsaspekte an die Lern- und Aneignungsmöglichkeiten angepasst werden. Man spricht dabei von Elementarisierung (vgl. Therfloth und Bauersfeld, 2012, S.86) Arnold, Krämer-Stürzl und

Sieber (1999) schlagen dazu zwei Arten von didaktischer Reduktion vor:

- Horizontale Didaktische Reduktion / Darstellungsreduktion: Der Inhalt bleibt gleich, Beispiele und Veranschaulichungen werden zur Erläuterung hinzugenommen.
- Vertikale didaktische Reduktion Inhaltsreduktion: Der Inhalt kann einerseits quantitativ mit Blick auf den Umfang und/oder qualitativ in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad reduziert werden. Bei der Reduzierung des Umfangs wird das Mass auf die Lernmöglichkeiten der Lernenden angepasst. (S. 100)

4.5.4 Leichte Sprache in der Kommunikation

Viele Menschen mit geistiger Behinderung sind überfordert, wenn man schnell und hochtrabend mit ihnen kommuniziert oder wenn sie Texte mit komplexen Satzstellungen und vielen Fremdwörtern und Umschreibungen lesen sollen. Zum besseren Verständnis sind sie auf eine knapp gehaltene, gut verständliche Sprache angewiesen, die so genannte «Leichte Sprache». Bredel und Maass (2020) definieren sie wie folgt:

«Leichte Sprache ist eine Varietät des Deutschen, die gegenüber dem voll ausgebauten Standarddeutschen eine erhöhte Wahrnehmbarkeit und Verständlichkeit für Personen mit Leseeinschränkungen aufweist.» (S. 251). Die Leichte Sprache verfügt über ein Regelwerk, welches zusammengefasst von Baumann im Anhang zu finden ist (siehe Anhang 3, S. 80).

Immer hilfreich ist die zusätzliche Unterstützung mit Illustrationen und Piktogrammen. Je nach Sprachentwicklung ist es auch notwendig, mit Gebärden oder technischen Hilfsmitteln zum Verständnis beizutragen.

4.5.5 Vernetzung und Kommunikation

Eine der wichtigsten Erkenntnisse im Anschluss an das Projekt in Rüsselheim war die Tatsache, dass ohne die Einbindung und Vernetzung mit den entsprechenden Einrichtungen der Behindertenhilfe eine befriedigende Teilhabe nicht möglich war. Es zeigte sich als immanent wichtig, die Fachpersonen im Boot zu haben, mit ihnen in Kontakt zu sein und zu bleiben. Nur so war sichergestellt, dass die Angebote von den Menschen mit Behinderung wahrgenommen wurden und dass sie den Mut aufbrachten, sich für diese anzumelden und teilzunehmen (vgl. Röhlke, 2019, S.58).

Offenbar haben Menschen mit geistiger Behinderung Mühe, kulturpädagogische Angebote ohne ein Anstossen seitens der Institutionen oder betreuenden Personen wahrzunehmen. Wichtig ist auch festzuhalten, dass es die Fachpersonen und nicht die Kulturvermittler*innen sind, welche die eingangs dieses Kapitels geforderte Passung an die Aneignungsmöglichkeiten zu gewährleisten haben.

4.5.6 Weitere didaktische Anpassungen

Obwohl Menschen mit geistiger Behinderung keine homogene Gruppe darstellen und die geistige Behinderung an sich keine einheitliche Auswirkung auf die Lernfähigkeit oder die Aufmerksamkeitsspanne hat, sind in der pädagogischen Arbeit mit ihnen weitere Kniffe hilfreich (vgl. Röhlke, 2019, S. 59-61 und Stocker Steinke & Stab, 2016, S. 78):

- Eine klare Strukturierung des Programms schafft Ordnung.
- Gleichbleibende Abläufe und Ansprechpersonen, sowie Rituale vermitteln Sicherheit.
- Vermehrte Pausen helfen bei nachlassender Aufmerksamkeit.
- Der Einbezug aller Sinne weckt Emotionen und verbessert die Motivation.
- Thematische Bezüge zu den Lebenswelten der Teilnehmenden verbessern den Zugang.
- Vorstellungen müssen durch Bilder, Animationen, Spielfiguren oder Aufstellungen aufgebaut werden.
- Bei Ausstellungen erleichtert eine Einschränkung der Exponate den Überblick.

4.5.7 Fazit

Die Berichte aus Rüsselheim und Hadamar zeigen auf: Die in der Literatur zur Didaktik im Unterricht mit Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu findenden Ansätze decken sich weitgehend mit den Erfahrungen und entsprechenden Empfehlungen aus der Praxis. Für eine gelingende Kulturvermittlung ist es demnach unabdingbar, diese didaktischen Besonderheiten zu berücksichtigen und in Absprache mit der heilpädagogischen Fachperson anzuwenden.

4.6 Fachstelle «Schule+Kultur»

Unter dem Namen «Schule+Kultur» betreibt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich im Volksschulamt seit rund 20 Jahren eine Abteilung, die sich zum Ziel setzt, ausgewählte kulturpädagogische Angebote an Schulklassen aller Schulstufen zu vermitteln. Sie soll im Folgenden näher vorgestellt werden.

4.6.1 Ursprünge von «Schule+Kultur»

Kulturvermittlung im Kanton Zürich geht zurück auf ein während des zweiten Weltkriegs entstandenes Projekt, das Jugendlichen der achten Klasse Theater näherbringen sollte. Der Besuch von Schillers Drama «Wilhelm Tell» im Schauspielhaus Zürich wurde für obligatorisch erklärt. Erst 1970 wurde der Besuch freiwillig. Da sich disziplinarische Schwierigkeiten häuften, wurde das Stück abgesetzt und geeignetere Alternativen gesucht, auch auf anderen Bühnen. Unter dem Namen «Schule&Theater» wurde eine Teilzeitstelle für Theatervermittlung geschaffen und das Angebot durch Einbezug von Tonhalle und Opernhaus nach und nach erweitert. 1994 kam es zur Eingliederung in den Fachbereich

«Kultur» der Stiftung Pestalozzianum, der bereits Film, Kunst und Literatur an Schulen vermittelte. Acht Jahre später wurde die Stiftung Pestalozzianum der Pädagogischen Hochschule Zürich PHZH zugeordnet und der Fachbereich wurde zur Abteilung unter dem heutigen Namen «Schule+Kultur» (vgl. Grieder 2014, S.6).

4.6.2 Abteilung «Schule+Kultur» heute

Auf der Abteilung sind momentan neun Personen zu insgesamt 630 Stellenprozenten angestellt (Stand 2022). Ihre Aufgabe umschreiben sie wie folgt:

Wir prüfen, vermitteln, initiieren und subventionieren vielfältige kulturelle Angebote und wir unterstützen Schulleitungen und Lehrpersonen bei der Planung und Umsetzung von eigenen Projekten. Auf der anderen Seite beraten wir die Kulturschaffenden und -institutionen und verbinden dabei die Künste mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Zu unserem Angebot zählen unter anderem Theater-, Tanz-, Konzert- und Kinobesuche sowie Ausflüge in Museen und Ateliers. Wir unterstützen und begleiten partizipative Projekte von Schulklassen mit Kunstschaffenden. Das können Workshops, Projektstage oder Projektwochen sein, in denen Theater- oder Tanzstücke realisiert, kreatives Schreiben und Malen geübt, mit Materialien gearbeitet oder ein Gamedesign entworfen wird.

Zum Angebot gehören ausserdem eine grosse Auswahl an Lesungen mit Schweizer und ausländischen Autor/innen, Einführungen für Lehrpersonen sowie Eigenprojekte und Kooperationen. Wir sind beteiligt am mehrjährigen Projekt Kulturagent.innen für kreative Schulen, das kulturelle Bildung und Schulentwicklung verknüpft. (Fachstelle «Schule+Kultur», 2022)

Auf der Webseite können unzählige Angebote aus den Sparten Film und Medien, Kunst und Wissen, Literatur, Musik, Tanz, Theater eingesehen und direkt gebucht werden. Ausserdem macht die Webseite als Plattform auf kulturpädagogische Angebote von Institutionen aufmerksam, die nicht Partner von «Schule+Kultur» sind. Diese Angebote müssen jedoch den qualitativen Massstäben von «Schule+Kultur» entsprechen.

Jedes Jahr nehmen rund 150'000 Schüler*innen an kulturellen Ereignissen, die durch «Schule+Kultur» vermittelt wurden, teil (ebd.).

4.6.3 Fazit

Die Fachstelle «Schule+Kultur» ist seit der Gründung vor 20 Jahren zu einem gut ausgebauten und hervorragend organisierten Dienstleister in Sachen Kulturvermittlung für alle Lehrpersonen des Kantons Zürich geworden. Es werden praktisch sämtliche von der schweizerischen UNESCO-Kommission aufgelisteten Ausdrucksformen in kultureller und künstlerischer Bildung abgedeckt (vgl. Kap. 3.2.5.). Diese Vielfalt an Angeboten, die grosszügigen Vergünstigungen bei Eintritten, die Übernahme der Kosten für die Hin- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr und die niederschwellige Art und Weise des Anmeldeverfahrens sollten es den Lehrpersonen leichtmachen, mit ihren Klassen kulturelle Bildung vor Ort zu betreiben und die Angebote entsprechend zu beanspruchen.

5 Beanspruchte Angebote

Im Folgenden werden vier Angebote aus der breiten Palette von «Schule+Kultur» beispielhaft beschrieben. Es soll aufgezeigt werden, wie das Anmeldeprozedere vonstatten geht, wie man die Jugendlichen auf die Besuche oder Projekte vorbereiten kann, wie der Vermittlung vor Ort stattfindet und wie der Kontakt mit den entsprechenden Kulturvermittler*innen ablaufen kann. Die Auswertung der ausgefüllten Fragebogen und die Schlüsse, die aus den gemachten Erfahrungen gezogen werden können, sind in den Kapiteln Evaluation und Diskussion einzusehen.

5.1 Filmprojekt «Schweizer Jugendfilmtage»

Der ganze Ablauf ist detailliert im Anhang beschrieben (siehe Anhang 4, S. 81).

5.1.1 Angebot

- Zweieinhalb Tage Begleitung der Klasse bei der Ausarbeitung eines Kurzfilms durch eine Fachperson.
- Voraussetzung: Der Kurzfilm muss bis Ende Jahr fertig gestellt sein und zum Wettbewerb der Schweizer Jugendfilmtage angemeldet werden.

5.1.2 Motivation zur Anmeldung

Bereits ein Jahr zuvor wurde mit der Klasse ein Film im Rahmen der Schweizer Jugendfilmtage erarbeitet. Es war für alle Beteiligten ein intensives, positiv erlebtes Projekt. Dabei hatte die Partizipation der Jugendlichen ein grosses Gewicht (vgl. Kap. 3.4.2., Kap. 3.4.4. und Kap. 3.5.1.). Die Klasse wurde gefragt, ob sie wieder mitmachen wolle und eine grosse Mehrheit entschied sich dafür. Dank der fachkundigen Begleitung sind filmtechnische Kenntnisse seitens der Lehrpersonen nicht von Nöten. Falls der Film in die Endauswahl kommt, hat die Klasse die Gelegenheit, ihn während des Wettbewerbs in einem Zürcher Kino anzuschauen. Für die Sieger winken Barpreise. Da das Angebot gratis ist, entstehen keinerlei zusätzliche Kosten für die Institution.

5.1.3 Anmeldeverfahren

Da es sich um die zweite Teilnahme handelte, erfolgte eine Mailanschrift noch im alten Schuljahr mit dem Link für das Anmeldeformular direkt von den Veranstaltern. Üblicherweise kann auch über die Plattform von «Schule+Kultur» auf die entsprechenden Seiten gelangt werden. Im neuen Schuljahr erhält man eine Bestätigung mit der Möglichkeit, die eingetragenen Daten zu ändern.

5.1.4 Koordination mit den beteiligten Akteuren

Von den Veranstaltern wurde uns die Fachperson G. zugewiesen, die sich im September per Mail gemeldet hat, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die Absprachen mit ihr erfolgten per Mail oder telefonisch. Während der Drehtage waren ein paar wenige Mails zur Koordination mit dem Landwirtschaftsbetrieb notwendig. Die Organisation der internen Filmvorführungen erfolgte direkt im Gespräch mit den Lehrerkolleg*innen.

5.1.5 Vorbereitung

Anders als im Vorjahr wollte die Fachperson G. die Geschichte nicht bereits im Vorfeld ausgearbeitet haben. Sie bat uns lediglich, im Klassenverband Themen zu sammeln, für die sich die Jugendlichen interessieren und die sie spannend fänden, filmisch umzusetzen. Entsprechende Themen wurden auf dem Flipchart gesammelt und mittels Abstimmung die beliebtesten davon bestimmt (siehe Anhang 5, S. 101). Zudem erhielten wir Übungen, die den Umgang mit der Handy- oder Tablet-Kamera trainieren und die Sicht auf bildnerische Details schärfen sollten (siehe Anhänge 6-8, S. 102-103). Je nach Aneignungsmöglichkeiten der Jugendlichen erforderten diese Übungen mehr oder weniger Begleitung durch eine Lehrperson.

5.1.6 Durchführung

Die zweieinhalb Tage, für die uns G. vor Ort zu Verfügung stand, wurden über einen Zeitraum von vier Wochen so aufgeteilt, dass G. das erste Mal einen Halbtage, eine Woche später einen ganzen Tag und dann mit je einer Woche Pause dazwischen zwei weitere Halbtage bei uns war. Die Zeiträume zwischen den Besuchen erlaubten es der Klasse, während des Workshops aufgenommene Ideen weiterzuspinnen oder das eine oder andere filmische Detail weiter auszubauen.

G. arbeitete auf eigenen Wunsch mit den Jugendlichen autonom in einem separaten Raum. Dort entwickelte sie die Geschichte in der Auseinandersetzung und im Spiel mit den Jugendlichen und dem im Raum vorhandenen Material ständig weiter. Je nach Situation liess sie die Jugendlichen filmen oder übernahm den Dreh selber. Den Lehrpersonen oblag es, herausfordernde Situationen zu entschärfen (was nur wenige Male vorkam) oder die Jugendlichen, die am Set nicht notwendig waren, zu beschäftigen. Da die ganze zur Verfügung stehende Zeit für die Aufnahmen gebraucht wurde, übernahm G. nach Rücksprache mit dem Schüler S. den Schnitt und die Endverarbeitung des Films. So war sichergestellt, dass er rechtzeitig auf Anfang Jahr für den Wettbewerb eingereicht werden konnte.

Da der Film nicht ins Wettbewerb-Programm aufgenommen wurde, entfiel der Teil des Angebotes, der die Jugendlichen in die Stadt Zürich geführt hätte: Es gab keine öffentliche Vorführung in einem Kino. Stattdessen wurden Vorführungen in kleinem Rahmen für die anderen Klassen der Institution

organisiert. Wegen Coronabedingter Einschränkungen fanden diese erst viel später nach Fertigstellung des Films statt.

5.1.7 Nachbereitung

Nach der ersten Vorführung des fertigen Films in der Klasse und der Bekanntgabe der Nichtnomination wurden Rückmeldungen mittels Fragebogen eingeholt und an G. weitergeleitet (siehe Anhang 9, S. 104). Es wurde besprochen, welche Klasse man zur Vorführung einladen möchte und jemand verfasste einen Einladungsentwurf. Filmplakate zur Dekoration wurden gestaltet. Zur Information ans Kinopublikum trugen die Jugendlichen die wichtigsten Fakten aus dem Entstehungsprozess zusammen und entschieden, welche Vorinformationen sie den Zuschauern zum besseren Verständnis des Films geben wollten (siehe Anhang 10, S. 105). Es wurde abgemacht, wer welche Sätze spricht und entsprechend ihren Aneignungsmöglichkeiten erhielten die Jugendlichen die Texte mit ganzen Sätzen oder mit Stichworten zum Üben (siehe Anhang 11, S. 106). An drei verschiedenen Tagen fanden Vorführungen für die eingeladenen Klassen statt.

5.2 Schauspielhaus: Theater «Bullestress»

Der ganze Ablauf ist detailliert im Anhang beschrieben (siehe Anhang 12, S. 108).

5.2.1 Angebot

- Workshop à 2 Lektionen zum Thema «Rassismus».
- Weiterbildung für Lehrpersonen zum Thema «Rassismus in Schulen» an einem Mittwochmittag (zusätzliche Kosten: Fr. 60.-).
- Besuch des Theaterstücks «Bullestress» im Schauspielhaus Schiffbau.
- Tickets für den öffentlichen Verkehr vom Schul- zum Veranstaltungsort sind inklusive.
- Zeitpunkt und Dauer: Von 19.00 Uhr bis 20.45 Uhr.
- Kosten: Fr. 15.- pro Person.

5.2.2 Motivation zur Anmeldung

Das Theater «Bullestress» handelt von einer Gang, die rassistische Polizeigewalt in ihrer unmittelbaren Nähe erlebt und ihrem Umgang mit diesem Erlebnis. Rassismus und Stress mit Polizei sind Themen, die die Jugendlichen aus diversen Gründen ansprechen:

Durch ihre Behinderung mussten sie während ihrer Schulkarriere selbst Ausgrenzung oder Herabsetzung erleben, sie haben Kollegen oder Kolleginnen anderer Hautfarbe und haben eine bestimmte Sichtweise ihnen gegenüber oder erleben, wie andere mit diesen umgehen. Einige haben auch schon einschneidende Erlebnisse mit der Polizei gehabt.

Dass das Theater abends in Zürich stattfinden würde, dürfte zudem für Jugendliche attraktiv sein: Unter der Woche in den «Ausgang» gehen - auch wenn es keine Disco ist - und anschliessend spät nach Hause kommen hat das Flair des Aussergewöhnlichen.

5.2.3 Anmeldeverfahren

Das Angebot war auf der Web-Seite von «Schule+Kultur» unter der Sparte «Angebote – Theater - Bullestress» ausgeschrieben. Die Anmeldung erfolgte direkt über die Webseite unter Angabe von Privat- und Schuladresse sowie der Anzahl Schüler*innen und Begleitpersonen.

Es erfolgte umgehend eine Anmeldebestätigung und ein paar Tage später wurden die Tickets zum Ausdrucken via E-Mail zugeschickt.

5.2.4 Koordination mit den beteiligten Akteuren

Das Anmeldeverfahren erfolgte unproblematisch auf elektronischem Weg über die Plattform «Schule+Kultur». Anschliessend wurde direkt mit dem veranstaltenden Schauspielhaus und dessen Kulturvermittlerin über E-Mail kommuniziert. Diese schickten Eintrittskarten und Vorschläge für die Vorbereitung im Unterricht. Da der erste Vorstellungstermin pandemiebedingt sehr kurzfristig verschoben werden musste, war zusätzliche Kommunikation, auch telefonisch erforderlich. In persönlichen Absprachen mit Jugendlichen, deren Lehrpersonen und zuständigen Sozialpädagogen konnten die Restplätze belegt werden. Informationen zur Organisation des Ausflugs wurden allen beteiligten Systemen via E-Mail verschickt.

5.2.5 Vorbereitung

Als Vorbereitung zum Theater hätte es die Option eines Workshops gegeben. Aus logistischen Gründen war die einzige Möglichkeit, diesen zu besuchen, unmittelbar vor der geplanten Aufführung am Mittwochabend. Das hätte für die Jugendlichen bedeutet, einen Teil von ihrem freien Nachmittag hergeben zu müssen und vor allem war es fraglich, ob die direkte Kombination Workshop und Aufführung, die dann auch noch ziemlich spät angesetzt war, nicht zu viel für einige der Jugendlichen gewesen wäre.

Auf den Workshop wurde dementsprechend verzichtet, die Vorbereitung sollte im Schulzimmer stattfinden. Dazu bestand die Möglichkeit, auf Film- und Büchertipps, Dokumentationen, Podcasts oder Lektionsvorschläge zurückzugreifen, die im Vorfeld von der verantwortlichen Theaterpädagogin des Schauspielhauses zugeschickt wurden (siehe Anhang 13, S. 122).

Die Liste war sehr umfangreich und allein schon deren Durchsicht sehr zeitintensiv. Film- und Literaturhinweise waren sicherlich wertvoll. Es gilt jedoch zu bedenken, dass allein das Organisieren von Büchern oder Filmen in kurzer Zeit nicht immer einfach ist. Im konkreten Fall war das umfassende

Vorablesen oder -schauen und die entsprechende Adaption für den Unterricht in der zur Verfügung gestandenen Zeit nicht machbar. Die vorgeschlagenen Medienbeiträge richteten sich mehrheitlich an ein erwachsenes Publikum, hätten jedoch auch mit entsprechender Begleitung von Jugendlichen ab der Sekundarstufe verstanden werden können. Für Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung waren sie jedoch zu komplex. Nach der Durchsicht musste also eine Auswahl getroffen und diese für die entsprechenden Aneignungsmöglichkeiten der Jugendlichen adaptiert werden. Gut geeignet waren Beiträge, die sich von vornherein an Kinder der Primarschulstufe richteten. Im Katalog der Theaterpädagogin war das zum Beispiel der Beitrag des WDR «Alltagsrassismus - Wenn Worte ausgrenzen» oder die konkreten Lektionsvorschläge von Compasito.

Als Einstieg ins Thema wurde eine Lektion zum Thema «Beurteilung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder äusserlicher Merkmale» mit Hilfe eines adaptierten Arbeitsblattes von den vorgeschlagenen Compasito-Übungen durchgeführt (siehe Anhang 14, S. 124).

Die Übung wurde ausgewählt, weil das Thema den Jugendlichen sehr nahestand (es haben alle schon Lagererfahrungen gemacht und würden in nächster Zeit mit bevorstehendem Winter- und Klassenlager auch weitere machen) und weil die Übung einfach anzupassen war:

Die Jugendlichen sollten sich vorstellen, dass sie bald in ein Welt-Ferienlager fahren würden. Ein Lager, an dem viele Jugendliche aus der ganzen Welt teilnehmen. Da lediglich Vierbett-Zimmer zur Verfügung stünden, müssten sie aus einer Liste von 10 Jugendlichen deren drei auswählen, mit denen sie am liebsten das Zimmer teilen würden. Ausserdem sollten sie angeben, mit welchen drei sie auf keinen Fall zusammen sein möchten. Die zehn zur Verfügung stehenden Jugendlichen wurden auf einem Arbeitsblatt knapp mit Herkunft und/oder äusserlichen Merkmalen vorgestellt. Je nach Aneignungsmöglichkeiten wurden sie beim Lesen und Ausfüllen mehr oder weniger von den Lehrpersonen unterstützt. Nach der Entscheidung schrieben die Jugendlichen ihre Wunschkandidat*innen auf das Arbeitsblatt (je nach Aneignungsmöglichkeiten wurden sie dabei mehr oder weniger von den Lehrpersonen unterstützt), es folgte eine Auflistung auf dem Flipchart und anschliessend eine Diskussion über die Gründe der entsprechenden Wahl. Ein weiteres, selbst gestaltetes Arbeitsblatt sollte die Jugendlichen zum Thema «Racial Profiling» sensibilisieren (siehe Anhang 15, S. 125). Sie mussten unter zehn Fotografien, welche die Gesichter unterschiedlicher Menschen zeigen (Frauen und Männer verschiedenster Ethnien), diejenigen auswählen, die sie des Mords bezichtigen würden. Darunter waren auch Bilder von tatsächlichen Mördern. Anschliessend wurden die Meinungen zusammengetragen und wir diskutierten, auf Grund welcher Merkmale entschieden wurde. Abgerundet wurde die Vorbereitung mit dem Film «Alltagsrassismus - Wenn Worte ausgrenzen». Die Jugendlichen haben mitgemacht und sich rege an der Diskussion beteiligt. Das Thema schien sie generell zu interessieren.

5.2.6 Durchführung

Ein erster Termin musste sehr kurzfristig wegen Erkrankung einer Schauspielerin an Corona abgesagt werden. Es konnte jedoch ein Ersatztermin gefunden werden.

Die Fahrt zum Veranstaltungsort führte über den Hauptbahnhof Zürich. Dort wurde die Gelegenheit genutzt, mit Schülerin S. ein kleines Bahnhofstraining zu machen: Sie musste die Gruppe mit Hilfe der Piktogramme zum richtigen Gleis führen.

Die Aufführung erfolgte vor gemischtem Publikum: Es waren einige weitere Schulklassen vor Ort, aber auch regulär zahlende Individualpersonen. Die fünf jugendlichen Schauspieler*innen agierten auf einer spartanisch eingerichteten Bühne mit einem übergrossen drehbaren Raumteiler, der keinen ersichtlichen Bezug auf die Handlung erkennen liess. Die Dialoge erfolgten in schnell gesprochenem Schweizerdeutsch, das auf zwei aufgehängten Displays auf Englisch übersetzt wurde. Einige Sequenzen wurden von moderner Computermusik untermalt oder waren als Sprechgesang inszeniert. Wesentliche Teile der Geschichte waren nicht als unmittelbare Handlung sichtbar, sondern wurden von den Schauspieler*innen erzählt und mussten durch die Zuschauer*innen individuell im Geiste nachvollzogen werden.

Nach knapp zwei Stunden war das Stück zu Ende und mit einem kurzen Sprint konnte die frühere Zugverbindung erwischt werden.

5.2.7 Nachbereitung

Noch auf der Heimfahrt wurden informell kurze mündliche Rückmeldungen eingeholt. Etwas ausführlicher erzählten die Jugendlichen in einer Austauschrunde im Klassenzimmer zwei Tage später. Zusätzlich füllten sie einen Fragebogen zum Theaterbesuch aus:

Der Ausflug hat grundsätzlich allen gefallen, vor allem die Tatsache, abends in Zürich unterwegs zu sein, in den «Ausgang» gehen zu können. Zum Theater waren die Meinungen geteilt. Eindruck machten die Eingangsszene und eine Sequenz, bei der Geld auf der Bühne verstreut wurde und der Moment, in dem sich die Schauspieler*innen direkt ans Publikum gewandt und ihm unter anderem den Stinkefinger gezeigt hatten. Die Jugendlichen fühlten sich dadurch offenbar persönlich angegriffen und waren irritiert. Eine Mehrheit berichtete, nicht viel von den Dialogen verstanden zu haben.

5.3 Tonhalle: Orchesterprobe «John Adams»

Der ganze Ablauf ist detailliert im Anhang beschrieben (siehe Anhang 16, S. 126).

5.3.1 Angebot

- Kurze Führung durch die beiden Konzertsäle der Tonhalle.
- Gespräch mit einer Musikerin des Tonhalleorchesters in der kleinen Tonhalle:

- Erklärungen zum Gebäude, zum Orchester, zur Arbeit als Musikerin, zum Komponisten und zum Stück, Beantworten von Fragen. Dauer: 1 Stunde.
- Miterleben der Orchesterprobe des Stücks «Naive and sentimental music» von John Adams unter der Leitung von John Adams selber. Dauer: ca. 30 Minuten.
- Kurze Nachbesprechung.
- Tickets für den öffentlichen Verkehr vom Schul- zum Veranstaltungsort sind inklusive.
- Zeitpunkt und Dauer: Von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr.
- Kosten: Gratis.

5.3.2 Motivation zur Anmeldung

Die Tonhalle gehört, was ihre Akustik betrifft, zu den besten Konzertsälen der Welt. Nur schon das Gebäude und dessen Aura regen zum Staunen an. Die Möglichkeit, einem Orchester und dem Dirigenten bei der Arbeit zusehen zu können, ist nicht alltäglich und scheint interessant zu sein. Das Stück mit seiner modernen, klassischen Musik ist nicht unbedingt eingängig, hat jedoch mit seinen rhythmusbetonten Sequenzen und der zum Teil modernen Orchestrierung (E-Piano und E-Gitarre) durchaus bemerkenswerte Aspekte. Sehr speziell ist die Tatsache, dass ein Orchesterwerk von seinem noch lebenden Komponisten direkt dirigiert wird.

Zeitpunkt und Dauer sind ideal, um das Angebot in einen Schultag zu integrieren. Es lässt Zeit und Raum, um vorher in der Stadt einer anderen Aktivität nachzugehen. Dadurch, dass das Angebot gratis ist, fallen für die Institution keinerlei Kosten an und entsprechend fällt der Aufwand für die Abrechnung weg.

5.3.3 Anmeldeverfahren

Das Angebot war auf der Web-Seite von «Schule&Kultur» unter der Sparte «Angebote – Musik - Tonhalle-Orchester Zürich hautnah (Adams) Orchesteralltag schnuppern» ausgeschrieben. Die Anmeldung erfolgte direkt über die Webseite unter Angabe von Privat- und Schuladresse sowie der Anzahl Schüler*innen und Begleitpersonen.

Knapp eine Woche später erfolgte die Anmeldebestätigung von «Schule und Kultur» und zehn Tage vor dem Besuch wurden die Tickets zum Ausdrucken via E-Mail zugeschickt.

5.3.4 Koordination mit den beteiligten Akteuren

Anmeldung und Bestätigung erfolgten über «Schule und Kultur» via E-Mail. Das weitere Vorgehen wurde direkt von der Musikvermittlung der Tonhalle auch via E-Mail kommuniziert. Da es sich nicht um den ersten Besuch einer Orchesterprobe in der Tonhalle handelte, erübrigten sich grössere Absprachen, da von beiden Seiten der Ablauf klar war. (Beim ersten Mal wurden seitens der Tonhalle Bedenken geäussert, ob allenfalls gröbere Störungen von einer Gruppe Jugendlicher mit geistiger

Behinderung zu erwarten wären und wie man diesen allenfalls begegnen könnte. Der anschliessende Besuch zeigte dann jedoch, dass sämtliche Befürchtungen unbegründet waren.)

Die Information mit den wichtigsten Angaben zum Ausflug erhielten die Wohngruppen und Eltern der Jugendlichen wenige Tage vor dem Ereignis. Relativ kurzfristig und unkompliziert konnten die zwei freien Plätze per direkter Absprache mit Lehrpersonen und WG-Betreuern mit Jugendlichen von zwei anderen Klassen besetzt werden.

5.3.5 Vorbereitung

Im Unterricht wurden anhand von Bildern die Baugeschichte und die Besonderheiten der Tonhalle erklärt und vom Komponisten John Adams wenige Eckdaten kommuniziert.

Die Jugendlichen hörten ein paar Ausschnitte aus «Naive and sentimental music» und konnten bestimmen, ob ihnen die Musik gefällt oder nicht. Am Schluss gab es ein Arbeitsblatt mit einem Lückentext in leichter Sprache (siehe Anhang 17, S. 129). Die einzusetzenden Wörter konnte man aus einer Liste vom Flipchart auswählen. Je nach Lesekompetenzen kriegten die Jugendlichen dabei mehr oder weniger Unterstützung seitens der Lehrpersonen.

Ein Schüler erhielt die Aufgabe, mit der SBB-App die Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel herauszusuchen.

5.3.6 Durchführung

Die Hinfahrt wurde so terminiert, dass genügend Zeit zur Verfügung stand, sich am Bahnhof Stadelhofen, einem belebten Knotenpunkt in der Innenstadt, zu verpflegen. Jugendliche, die es sich zutrauten, konnten selbstständig mit ihrem mitgebrachten Geld Essen zum Mitnehmen in einem der zahlreich vorhandenen Take-Aways kaufen. Die anderen Jugendlichen wurden bei ihrem Essenskauf durch die Lehrpersonen assistiert. Das Mittagessen wurde wegen des Regens gemeinsam auf der gedeckten Treppe des Bahnhofs eingenommen. Anschliessend spazierte man hinüber zur Tonhalle, wo die Gruppe von der zuständigen Kulturpädagogin in Empfang genommen und sogleich an eine Musikerin des Orchesters weitergeleitet wurde.

Die Musikerin führte kurz durch den grossen Tonhallsaal, verwies auf die Farbgebung nach der Restauration und die imposanten Deckenmalereien mit dem «Musikerhimmel» und erzählte anschliessend im kleinen Tonhallsaal über ihr Leben als Musikerin. Geduldig beantwortete sie Fragen und reagierte mit viel Humor auf teils provokative Fragen von einem Jugendlichen, der schon zuvor mit herausforderndem Verhalten aufgefallen war.

Dann wurde in den grossen Tonhallsaal gewechselt, wo sich das Orchester bereits zur Probe eingefunden hatte. Die Plätze waren auf dem Balkon direkt über dem Orchester, so konnte das Geschehen auf der Bühne bestens eingesehen werden. Die Jugendlichen hörten mehrheitlich konzentriert zu. Für

die Lehrpersonen war es jedoch nicht einfach, den einen Jugendlichen zur Ruhe anzuhalten. Immer wieder suchte er das Gespräch mit seinem Kollegen oder fluchte vor sich hin. Nach einer guten halben Stunde war der Probebesuch beendet und die Kulturpädagogin geleitete die Gruppe ins Freie. Eine kurze Fragerunde wurde abgebrochen, nachdem sich der eine Jugendliche abschätzig über die Kleidung der Kulturpädagogin geäussert hatte. Es wurde sogleich der Rückweg zum Bahnhof angetreten.

5.3.7 Nachbereitung

Im Klassenzimmer wurde unmittelbar nach der Veranstaltung mittels Daumenhaltung (positiv: Daumen hoch / ambivalent: Daumen waagrecht / negativ: Daumen nach unten) ein kurzes Stimmungsbild über die verschiedenen Teile des Ausflugs erhoben:

- Hin- und Rückfahrt mit ö.V.
- Mittagessen beim Bahnhof Stadelhofen
- Führung in der Tonhalle mit Musikeringsgespräch
- Probebesuch in der grossen Tonhalle

Es zeigte sich, dass die ersten drei Teile mehrheitlich positiv erlebt wurden, der Probebesuch jedoch durch das Verhalten der beiden unruhigen Jungs getrübt wurde. Ein Schüler wollte die Gruppendynamik separat bewertet haben. Ein entsprechend erhobenes Stimmungsbild ergab darüber eine negative Bewertung. Mit dem einen Jungen, der besonders störte, erfolgte ein Einzelgespräch, wobei es sich herausstellte, dass er mit solchen Angeboten überhaupt nichts anfangen könne und sein grösstes Problem das Rauchverbot auf dem Nachhauseweg gewesen sei. Es wurde mit ihm abgemacht, dass bei den nächsten kulturpädagogischen Angeboten interessierte Jugendliche von anderen Klassen seinen Platz einnehmen können.

5.4 Opernhaus: Oper «Rigoletto»

Der ganze Ablauf ist detailliert im Anhang beschrieben (siehe Anhang 18, S. 131).

5.4.1 Angebot

- Workshop im Opernhaus oder im Schulhaus. Dauer: 3 Stunden nach Vereinbarung.
- Besuch der regulären Opern-Aufführung «Rigoletto».
- Tickets für den öffentlichen Verkehr vom Schul- zum Veranstaltungsort sind inklusive.
- Zeitpunkt und Dauer: Von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr.
- Kosten: Fr. 30.- pro Person,
- (je nach Kategorie variieren die Preise von Fr. 15.- bis Fr. 50.-)

5.4.2 Motivation zur Anmeldung

Die Oper könnte gerade in Zürich als problematischste Gattung der Hochkultur gelten. Die Opernhauskrawalle in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sind bei der älteren Generation noch in bester Erinnerung. Viel Geld wird in die Aufführungen investiert, entsprechend opulent sind Konzertsäle, Bühnenbild und Kostüme und entsprechend teuer sind in der Regel die Eintrittspreise. Das Publikum gilt als gut betucht.

Es ist denn auch dieses Drumherum, das für die Jugendlichen interessant sein könnte, vielleicht mehr noch als die dargebotene Musik und das Schauspiel. Der Besuch der Aufführung bietet ihnen Gelegenheit, sich herauszuputzen und einen Abend in festlicher Umgebung zu verbringen. Da sich Operaufführungen hinziehen können und die Gesangseinlagen nicht immer die eingängigsten sind, wurde zusammen mit dem zuständigen Kulturpädagogen des Opernhauses die Oper «Rigoletto» ausgewählt: Die Geschichte ist leicht verständlich und mit «La donna è mobile» bietet das Stück im dritten Akt einen bekannten Ohrwurm.

5.4.3 Anmeldeverfahren

Das Angebot war auf der Web-Seite von «Schule+Kultur» unter der Sparte «Angebote – Musik / Theater – Rigoletto Melodrama in drei Akten von Giuseppe Verdi (1813-1901) nach Victor Hugos Schauspiel Le Roi s’amuse» ausgeschrieben. Die Anmeldung erfolgte direkt über die Webseite unter Angabe von Privat- und Schuladresse sowie der Anzahl Schüler*innen und Begleitpersonen.

Noch am selben Tag erfolgte die Anmeldebestätigung von «Schule+Kultur» und knapp zehn Tage vor dem Besuch wurden die Tickets zum Ausdrucken via E-Mail zugeschickt.

5.4.4 Koordination mit den beteiligten Akteuren

Die Organisation des Vorbereitungsworkshops wurde direkt per Mailverkehr mit dem Kulturpädagogen des Opernhauses R.L. abgewickelt. Bemerkenswert war die Beteiligung der Schülerin S., die sich immer wieder nach R.L. erkundigt hatte, sich für die Organisation des Workshops verantwortlich fühlte und entsprechende Mails verfasst hatte. Da bei der Aufführung auch Jugendliche von anderen Klassen mitkamen, waren organisatorische Absprachen mit anderen Klassenlehrpersonen und Wohngruppenleiter*innen notwendig. Diese geschahen telefonisch oder mündlich direkt vor Ort.

5.4.5 Vorbereitung

Für den Workshop reiste die Klasse nach Zürich zur Probebühne des Opernhauses. Ein Schüler musste dazu die Zugverbindungen am Handy heraussuchen und die Schülerin S. hatte die Aufgabe, uns beim Umsteigen im Hauptbahnhof auf das richtige Gleis zu bringen. Beim Workshop wurde den

Jugendlichen mittels Hörproben, Mitsingen oder eigenem szenischem Spiel die Geschichte der Oper «Rigoletto» nähergebracht. Ausserdem wurde auf die moralischen und sozialkritischen Aspekte des Stücks hingewiesen. Der Kulturpädagoge zeigte dabei grosses Geschick, auf die speziellen Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen und überforderte sie nie. Eine Intervention des Heilpädagogen war praktisch nicht nötig.

Am Morgen vor der Operaufführung wurden im Beisein der teilnehmenden Jugendlichen aus den anderen Klassen (diese waren am Workshop nicht dabei) das Opernhaus Zürich in Bildern vorgestellt, die Geschichte von Rigoletto repetiert, einige Stücke daraus gehört und die Benimmregeln besprochen.

5.4.6 Durchführung

Ganz kurzfristig musste ein Jugendlicher wegen Krankheit seine Teilnahme absagen und in letzter Sekunde konnte jemand von einer anderen Wohngruppe gefunden werden, der seinen Platz einnahm. Mit Bus und Zug fuhr die Klasse zum Opernhaus und nahm die Plätze in der zweitvordersten Reihe ein. Die Jugendlichen waren sichtlich ergriffen von der Ausstattung des Gebäudes und als sie erfuhren, dass ihre Plätze so viel wert waren wie ein halbes Jahr Taschengeld (230 Franken) staunten sie umso mehr. Während der Aufführung verhielten sie sich still, einzig ein Jugendlicher musste beruhigt werden, weil er immer wieder wissen wollte, was die Darsteller*innen singen. Im Nachhinein gaben zwei Jugendliche an, die oberhalb der Bühne eingeblendeten Übersetzungen teilweise gelesen zu haben. In der Pause begab sich die Klasse auf den Balkon, genoss den Ausblick über den Sechseläutenplatz und machte Selfies. Der kurzfristig teilnehmende Jugendliche gab später an, sich in seinen Trainerhosen etwas deplatziert vorgekommen zu sein. Am Schluss der Aufführung war bemerkenswert, wie heftig die Jugendlichen applaudierten. Die Schülerin S., die sich für diesen Ausflug verantwortlich fühlte, war mit ihren Bravo-Rufen unüberhörbar. Die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges wurde für einen gemütlichen Nachtbummel bei milder Witterung entlang des Sees über die Quaibrücke zum Bürkliplatz genutzt. Eine spontane Fahrt auf dem Riesenrad war nicht mehr möglich, da gerade die letzte Fahrt im Gang war. Rechtzeitig traf die Gruppe wieder im Wohnheim ein. Ein Jugendlicher blieb im Zug sitzen und wurde eine Station weiter von seiner Mutter abgeholt.

5.4.7 Nachbereitung

Schon auf der Heimfahrt und auch tags darauf wurde mündlich ein Feedback eingeholt. Es zeigte sich, dass die Jugendlichen begeistert waren, obwohl sie nur teilweise verstanden hatten, was auf der Bühne passierte. Beeindruckt waren sie vom Gebäude und dessen Ausstattung. Der Aufenthalt auf dem Balkon während der Pause blieb in guter Erinnerung und auch der Nachtbummel im Anschluss fanden die Jugendlichen toll. Jemand erwähnte die warme Temperatur mitten in der Nacht. Das

Highlight der Aufführung war der Ohrwurm «La donna e mobile». Eine Jugendliche konnte den Tod der Protagonistin am Schluss nur schwer verkraften. Nach eigenen Angaben fühlte sie sich an den Tod ihrer eigenen Eltern erinnert. Die Jugendliche S., die mit dem Kulturpädagogen R. den Mailverkehr führte, verstand nicht, dass dieser am Abend der Aufführung nicht vor Ort war. Zwei Jugendliche fanden einzelne Protagonisten bemerkenswert. Der eine fühlte sich durch die Gouvernante an seine Mutter erinnert und der andere fand ekelhaft, dass der Herzog während seines Auftritts spuckte. Er sagte, dass es in der Oper nach Spucke roch. Bedauern zeigten alle darüber, dass eine Fahrt auf dem Riesenrad am Bürkliplatz nicht möglich war. Offenbar einigten sich aber ein paar Jugendliche darauf, am folgenden Wochenende selbstständig nach Zürich zu fahren, um die verpasste Fahrt auf dem Riesenrad nachzuholen. Zusätzlich zu den mündlichen Rückmeldungen füllten die Jugendlichen einen Fragebogen aus.

6 Evaluation

Es gilt herauszufinden, ob mit den durchgeführten Besuchen von kulturpädagogischen Angeboten und den damit verbundenen pädagogischen Interventionen das Weltbild der Jugendlichen erweitert und ein Gefühl von Teilhabe vermittelt werden konnte. Dazu sollen die Jugendlichen selbst befragt und die persönliche Einschätzung des Autors mit einbezogen werden. Im Falle des Filmprojekts, bei dem die verantwortliche Lehrperson bewusst die meiste Zeit nicht unmittelbar anwesend war, werden die Einschätzungen von der Fachperson G. mittels Interviews eingeholt.

6.1 Auswertung mit Fragebögen

Ob ein Lernzuwachs oder eben Bildung stattgefunden hat, wird im Schulsetting üblicherweise direkt unter den Auszubildenden mittels Prüfungen oder Tests ermittelt. Darauf soll jedoch verzichtet werden und als Untersuchungsverfahren die Fragebogenmethode angewandt werden. Sie ermöglicht eine stressfreiere Selbsteinschätzung der Jugendlichen. Dank klar strukturierter Anordnung erhält man Antworten zu den immer gleichen Fragestellungen (Items). Fragebogen basieren in der Regel auf Fragestellungen oder Feststellungen, zu denen die antwortende Person eine Selbsteinschätzung auf einer Skala vorzunehmen hat. Nach Porst (2014) müssen befragte Personen folgende Leistungen erbringen:

1. Die gestellten Fragen verstehen,
2. relevante Informationen zum Beantworten der Frage aus dem Gedächtnis abrufen,
3. auf der Basis dieser Informationen ein Urteil bilden,
4. dieses Urteil gegebenenfalls in ein Antwortformat einpassen,
5. ihr privates Urteil vor Weitergabe an den Interviewer bzw. den Fragebogen gegebenenfalls «editieren». (S. 19)

Da es sich bei den zu Befragenden um Jugendliche mit geistiger Behinderung handelt, gilt der Ausgestaltung des Fragebogens ein besonderes Augenmerk.

6.1.1 Verständnis der Fragen

Porst (2014) unterscheidet zwischen semantischem und pragmatischem Verständnis (S. 21-25). Beim semantischen Verständnis geht es darum, dass eine Frage von Wortwahl und Satzbau her verstanden wird. Für Menschen mit geistiger Behinderung bedeutet dies, dass die Fragen zumindest in einfacher Sprache formuliert sind (siehe Anhang 3, S. 80). Je nach Behinderungsgrad in sprachlichen Belangen ist eine Unterstützung durch Piktogramme oder mittels Gebärden angebracht.

Damit die Fragen auch pragmatisch verstanden werden, ist darauf zu achten, dass sie so wenig Spielraum für Interpretationen wie möglich offenlassen. Es soll klar sein, was ich als Fragender wissen will. Trotz aller Achtsamkeit kann es sein, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten mit dem Verstehen haben. Deshalb werden die Befragungen in Einzueins-Situationen stattfinden, damit die Befragten Gelegenheit für Rückfragen und Klärungen haben.

Eine umfassendere Liste mit Punkten, die bei der Ausformulierung von Fragen zu beachten sind, liefern Mummenday & Grau (2014, S. 67) in Anlehnung an eine Zusammenstellung von A.L. Edwards (siehe Anhang 19, S. 137). Nebst den bereits genannten Hinweisen werden vor allem Formulierungen aufgezählt, welche zu vermeiden sind. Eine andere, etwas kürzere Version findet sich bei Porst (2014). Auch diese beinhaltet vor allem Vermeidungshinweise (siehe Anhang 20, S. 138).

6.1.2 Abrufen aus dem Gedächtnis

Da die Befragung im Anschluss an Besuche von kulturpädagogischen Angeboten stattzufinden hat, ist es wichtig zu wissen, ob dem Gedächtnis von geistig behinderten Jugendlichen zu trauen ist. Lockl & Schneider (2010) schreiben über überraschend gute Gedächtnisleistungen an zurückliegende Ereignisse selbst bei sehr jungen Kindern. Allerdings sind bei ihnen mehr konkrete Hinweise bei ihren Erzählungen nötig. Geht es um Ereignisse, die bereits ein paarmal durchlebt sind, prägen sich diese als sogenannte «Skripts» ein und können somit leichter rekapituliert werden. Ältere Kinder und Jugendliche sind vermehrt in der Lage, sich an spezifische und atypische Ereignisse zu erinnern, selbst über längere Zeiträume hinweg.

Nebst dem zunehmenden Alter wirken sich weitere Faktoren positiv auf die Gedächtnisleistung aus:

- Gelebte Gesprächskultur der Erziehenden über vergangene Erlebnisse
- Mittlere Ausprägung von Stress (extrem hohes oder sehr niederes Stresslevel wirkt sich negativ auf das Gedächtnis aus)
- Erhaltenes Vorwissen

Erhebungen haben gezeigt, dass sich Kindern durch Suggestivfragen leicht beeinflussen lassen. Dies kann schnell zu Verzerrungen in der Wiedergabe von Erlebtem führen.

Lockl & Schneider (2010) ziehen folgendes Fazit:

Wird die Befragung in neutraler, nicht suggestiver Weise durchgeführt, so kann bereits bei jungen Kindergartenkindern mit einer korrekten Beschreibung der Ereignisse gerechnet werden. Dabei geben jüngere im Vergleich zu älteren Kindern jedoch weniger Informationen wieder und sind stärker auf spezifische Abrufhilfen angewiesen. (S. 82)

6.1.3 Bilden eines Urteils

Anhand der Erinnerungen müssen sich die Jugendlichen ein Urteil über den fraglichen Sachverhalt bilden und dieses in die vorgelegte Antwortskala einpassen. Es gilt zu beachten, dass diese Urteile jeweils noch editiert werden. Das heisst, dass befragte Personen dazu tendieren, ihre Antworten leicht zu verfälschen, indem sie sich zusätzlich noch überlegen, ob die Antwort auch sozial (z.B. von der befragenden Lehrperson) wünschbar ist und sie dementsprechend anpassen. Mit zunehmender Anzahl befragter Personen gleicht sich diese Verfälschung der Antworten jedoch wieder aus (vgl. Porst 2014, S. 12-14). In der vorliegenden Erhebung ist die Anzahl der befragten Jugendlichen sehr gering. Es kann

jedoch davon ausgegangen werden, dass die Verfälschungen durch Editieren kaum ins Gewicht fallen werden, da die gestellten Fragen nicht nach sozial wünschbar einzustufen sind.

6.1.4 Zum Einpassen in ein Antwortformat

Die passende Antwortskala auf das jeweilige Item zu finden, ist nicht unerheblich. Mit einer guten Skala kann das Antworten für die Jugendlichen erleichtert werden. Mummenday & Grau (2014) setzen sich intensiv mit Vor- und Nachteilen möglicher Antwortskalen auseinander. Für Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung bieten sich einfachere, leicht les- und interpretierbare Varianten an. Statt reiner Zahlen- oder Intensitätsskalen sollen vorformulierten Antwortalternativen den Vorzug gegeben werden. Die Ausrichtung soll mit aufsteigender Intensität von links nach rechts erfolgen, da dies das übliche und von den Jugendlichen erwartete Konstrukt ist. Es soll bewusst eine mittlere Position geben, damit sich die Jugendlichen nicht in eine Antwortrichtung gedrängt sehen und eine neutrale Position zur Verfügung haben. Die folgende fünfstufige Skala von Mummenday & Grau (2014, S. 79) wird für die Erhebung richtungsgebend sein:

Häufigkeit	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
Intensität	nicht	wenig	mittelmässig	ziemlich	sehr
Wahrscheinlichkeit	keinesfalls	wahrscheinlich nicht	vielleicht	ziemlich wahrscheinlich	ganz sicher
Zustimmung	stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittelmässig	stimmt ziemlich	stimmt sehr

Tabelle 2: Empfehlenswerte Antwortalternativen für 5-stufige Skalen

6.1.5 Fragebogen zu Ausflügen allgemein

Die Fragen werden in einer Einszueins-Situation mündlich gestellt und die Antworten auf dem Bogen angekreuzt. Die Instruktion erfolgt mündlich und muss demnach auf dem Bogen nicht aufgeführt werden. Zur Identifikation wird lediglich der Name erhoben. Geschlecht und Alter sind für die Beantwortung der Fragestellung nicht von Belang, weshalb auf deren Erhebung verzichtet wird. Die Befragung wird aufgenommen und transkribiert.

Die Fragen sind generell einfach gehalten und enthalten bewusst sich wiederholende Elemente. Viele Fragen sollen über das emotionale Erleben Einschätzungen und Informationen liefern, da damit eine genauere Gedächtnisleistung erhofft wird. Es wird generell von einer positiven Grundhaltung ausgegangen. Die Fragen sind dementsprechend formuliert. Zum besseren Verständnis möglicher Antworten steht eine Illustration mit fünf verschiedenen Smileys zur Verfügung.

Die Fragen 1 bis 10 werden nur einmal erhoben, da sie allgemeiner Natur sind und sich nicht auf einen speziellen Ausflug beziehen. Die nachfolgenden Items zielen hingegen jeweils auf ein ganz bestimmtes kulturpädagogisches Angebot ab und werden möglichst bald nach dessen Besuch erfragt. Sie dienen dazu, herauszufinden, ob eine Erweiterung der Weltsicht stattgefunden hat und ob ein Gefühl von gesellschaftlicher Teilhabe erzeugt werden konnte.

1. Wenn wir mit der Klasse einen Ausflug machen, freue ich mich...

<input type="checkbox"/> nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittelmässig	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Diese Frage soll als Eisbrecherfrage (vgl. Porst, 2014, S. 139-147) auf das kommende Interview einstimmen und den Fokus der befragten Person auf Ausflugsituationen richten. Zudem soll eruiert werden, welche Emotionen Ausflüge grundsätzlich auslösen.

2. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Zug, Tram) einen Ausflug zu machen, freut mich...

<input type="checkbox"/> nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittelmässig	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

3. Mit dem B.-Bus einen Ausflug zu machen, freut mich...

<input type="checkbox"/> nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittelmässig	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

4. Einen Ausflug mache ich lieber mit...

<input type="checkbox"/> den öffentlichen Verkehrsmitteln.	<input type="checkbox"/> dem B.-Bus.
--	--------------------------------------

Die Vorliebe für ein bestimmtes Verkehrsmittel kann vielerlei Gründe haben. Diese zu ergründen ist irrelevant. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mit der Wahl des öffentlichen Verkehrs die Bereitschaft für ein gewisses Mass an gesellschaftlicher Teilhabe vorhanden ist, wo hingegen bei Benutzung des privaten B.-busses diese Teilhabe während der Hin- und Rückfahrt auf ein Minimum beschränkt bleibt.

5. Auf Ausflügen mit der Klasse entdecke oder treffe ich fremde Menschen.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittelmässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziemlich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------------------------

6. Fremde Menschen zu entdecken oder zu treffen, freut mich...

<input type="checkbox"/> nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittelmässig	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

7. Auf Ausflügen mit der Klasse entdecke ich Orte, an denen ich noch nie war.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittel- mässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziem- lich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

8. Neue Orte zu entdecken, freut mich...

<input type="checkbox"/> nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittelmässig	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

9. Auf Ausflügen mit der Klasse entdecke ich Dinge, die ich noch nie gesehen habe.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittel- mässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziem- lich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

10. Neue Dinge zu entdecken, freut mich...

<input type="checkbox"/> nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittelmässig	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Mit diesen Fragen soll die Erweiterung der Weltsicht eruiert werden. Es geht dabei noch nicht um ein spezifisches kulturpädagogisches Angebot an sich, sondern um die von Menschen und Dingen beseelte Umwelt im Ganzen. Indem man sich deren bewusst wird, erfährt man sich als Teil davon und somit findet sich auch ein Gefühl von Teilhabe ein. Neues (möglichst handelnd) zu entdecken und dazu positive Emotionen zu entwickeln, ist zudem Grundlage jeglichen Lernens.

11. Wenn wir auf Ausflügen selbst etwas tun oder ausprobieren können (z.B. etwas basteln, malen, etwas ausfüllen oder experimentieren), finde ich das toll.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittel- mässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziem- lich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Diese Frage zielt auf die Partizipation ab, die von verschiedenen Seiten gefordert wird (vgl. Kap. 3.4.2.). Es soll herausgefunden werden, welchen Stellenwert sie bei den Jugendlichen hat.

6.1.6 Fragebogen zu den beanspruchten Angeboten

Nach jedem Besuch eines kulturpädagogischen Angebots wird eine Rückmeldung mittels Fragebogen eingeholt. Die Fragen sind bewusst teilweise dieselben wie im Fragebogen zu Ausflügen allgemein (vgl. Kap. 6.1.5.). Da die Jugendlichen den Fragetypus nun bereits kennen und da die erforderliche Zeit nicht zur Verfügung steht, wird auf eine Erhebung in Einzueins-Situationen verzichtet. Die Jugendlichen füllen den Bogen im Klassenverband aus, je nach Aneignungsmöglichkeiten mit Unterstützung seitens einer Lehrperson.

1. Bei unserem Besuch des/der ... habe ich fremde Menschen gesehen oder getroffen.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt
---------------------------------------	---------------------------------

2. Bei unserem Besuch des/der ... habe ich Orte entdeckt, an denen ich noch nie war.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt
---------------------------------------	---------------------------------

3. Bei unserem Besuch des/der ... habe ich Dinge entdeckt, die ich noch nie gesehen habe.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt
---------------------------------------	---------------------------------

Mit diesen Fragen soll herausgefunden werden, ob das Angebot grundsätzlich etwas bei der befragten Person bewirken konnte und eine Öffnung der Umwelt gegenüber stattgefunden hat. Diese Fragen lassen keinen Spielraum zu und sind deshalb mit einer zweistufigen Skala zu beantworten.

4. Der Besuch des/der ... war für mich interessant.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittel- mässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziem- lich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

5. Beim Besuch des/der ... habe ich ein paar schöne Dinge gesehen oder gehört.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittel- mässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziem- lich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

6. Beim Besuch der/des ... habe ich ein paar Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittel- mässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziem- lich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Mit diesen Fragen soll das Angebot durch die befragte Person bewertet werden. In einer Selbsteinschätzung soll eruiert werden, ob es in ästhetischer Hinsicht Eindruck hinterlassen hat und ob eine Art Bildung stattgefunden hat.

7. Beim Besuch der/des ... konnten wir selbst etwas tun oder ausprobieren (z.B. etwas basteln, malen, etwas ausfüllen oder experimentieren)

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt
---------------------------------------	---------------------------------

8. Falls Behauptung 7 stimmt: Das, was wir selbst tun oder ausprobieren konnten, fand ich toll.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittel- mässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziem- lich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Es soll bei diesen Fragen angegeben werden, ob innerhalb des Angebotes ein partizipativer, aktiver Teil erkennbar war und wie dieser beurteilt wird.

9. Die Vorbereitung in der Schule / beim Workshop war für mich interessant.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittelmässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziemlich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------------------------

10. Die Vorbereitung in der Schule / beim Workshop hat mir geholfen, die Oper / das Theater / das Ballett / den Film / die Bilder / die Ausstellung besser zu verstehen.

<input type="checkbox"/> stimmt nicht	<input type="checkbox"/> stimmt wenig	<input type="checkbox"/> stimmt mittelmässig	<input type="checkbox"/> stimmt ziemlich	<input type="checkbox"/> stimmt sehr
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--------------------------------------

Der Besuch von kulturpädagogischen Angeboten geht meist einher mit einer Vorbereitung in der Schule oder in Workshops vor Ort. Wie diese Bemühungen bei den Jugendlichen ankommen und ob sie aus ihrer Sicht hilfreich waren, soll mittels dieser Fragen eruiert werden.

11. Wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich später wieder in den/die/das gehen.

<input type="checkbox"/> keinesfalls	<input type="checkbox"/> wahrscheinlich nicht	<input type="checkbox"/> vielleicht	<input type="checkbox"/> ziemlich wahrscheinlich	<input type="checkbox"/> ganz sicher
--------------------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

Diese Frage lenkt in die Zukunft. Es dürfte schwierig abzuschätzen sein, ob Besuche von Kulturveranstaltungen selbstständig erfolgen würden oder ob es dazu eines Anstosses oder einer Begleitung bedarf. Grundsätzlich geht es darum, zu erfahren, ob eine generelle Bereitschaft zur Wiederholung des Besuchs besteht.

6.2 Resultate

Nachfolgend sind die Resultate der einzelnen Befragungen in Prozentzahlen aufgezeigt. Die absoluten Zahlen mit entsprechender Grafik sind im Anhang ersichtlich. Ebenfalls im Anhang findet sich die Transkription der Interviews über die Ausflüge allgemein.

6.2.1 Resultate zu Ausflügen allgemein

Es wurden sechs Jugendliche befragt. Die Transkripte der Interviews (siehe Anhang 21, S. 139) und die grafische Darstellung der Resultate mit den absoluten Zahlen sind im Anhang einsehbar (siehe Anhang 22, S. 169).

1. Wenn wir mit der Klasse einen Ausflug machen, freue ich mich...

nicht	wenig	mittelmässig 17%	ziemlich 50%	sehr 33%
-------	-------	------------------	--------------	----------

Es ist eine grundsätzlich positive Grundhaltung gegenüber Ausflügen festzustellen. Nur eine befragte Person nahm eine neutrale Position ein.

2. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Zug, Tram) einen Ausflug zu machen, freut mich...

nicht	wenig	mittelmässig 17%	ziemlich 33%	sehr 50%
-------	-------	------------------	--------------	----------

3. Mit dem B.-Bus einen Ausflug zu machen, freut mich...

nicht 17%	wenig	mittelmässig 17%	ziemlich	sehr 66%
-----------	-------	------------------	----------	----------

4. Einen Ausflug mache ich lieber mit...

den öffentlichen Verkehrsmitteln. 50%	dem B.-Bus. 50%
---------------------------------------	-----------------

Bus und öffentlicher Verkehr halten sich die Waage. Beide Transportarten scheinen ihre Vorteile zu haben. Beim Bus ist eine leichte Konzentration an den Polen festzustellen. Die Corona-Einschränkungen haben wohl keinen Einfluss auf die Entscheidung, da während der Erhebung sowohl im Bus als auch im öffentlichen Verkehr Maskenpflicht galt.

5. Auf Ausflügen mit der Klasse entdecke oder treffe ich fremde Menschen.

stimmt nicht 17%	stimmt wenig	stimmt mittelmässig	stimmt ziemlich 50%	stimmt sehr 33%
------------------	--------------	---------------------	---------------------	-----------------

6. Fremde Menschen zu entdecken oder zu treffen, freut mich...

nicht	wenig	mittelmässig 50%	ziemlich 17%	sehr 33%
-------	-------	------------------	--------------	----------

7. Auf Ausflügen mit der Klasse entdecke ich Orte, an denen ich noch nie war.

stimmt nicht	stimmt wenig 17%	stimmt mittelmässig	stimmt ziemlich 50%	stimmt sehr 33%
--------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------

8. Neue Orte zu entdecken, freut mich...

<input type="checkbox"/> nicht	<input type="checkbox"/> wenig 17%	<input type="checkbox"/> mittelmässig 33%	<input type="checkbox"/> ziemlich 17%	<input type="checkbox"/> sehr 33%
--------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------

9. Auf Ausflügen mit der Klasse entdecke ich Dinge, die ich noch nie gesehen habe.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittelmässig 50%	stimmt ziemlich	stimmt sehr 50%
--------------	--------------	-------------------------	-----------------	-----------------

10. Neue Dinge zu entdecken, freut mich...

nicht	wenig	mittelmässig 50%	ziemlich 17%	sehr 33%
-------	-------	------------------	--------------	----------

Grundsätzlich wurde konstatiert, dass auf Ausflügen sowohl unbekannte Menschen, Orte und Dinge entdeckt werden. Beim Entdecken von neuen Dingen war sich die Hälfte der Befragten jedoch nicht ganz sicher und antwortete neutral. Die entsprechenden Emotionen wurden als neutral oder positiv bewertet. Die wenigen negativen Urteile stammen einerseits von einer Jugendlichen, der es

schwerfällt, sich in ungewohnter Umgebung zu orientieren und einem Jugendlichen, der mit seiner Familie viele Ausflüge macht und entsprechend schon an vielen Orten gewesen ist.

11. Wenn wir auf Ausflügen selbst etwas tun oder ausprobieren können (z.B. etwas basteln, malen, etwas ausfüllen oder experimentieren), finde ich das toll.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 50%	stimmt ziemlich 17%	stimmt sehr 33%
--------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------------

Partizipation und aktives Tun wurde von der Hälfte der Befragten eher begrüsst. Die andere Hälfte nahm eine neutrale Position ein.

6.2.2 Resultate zum Filmprojekt

Es wurden fünf Jugendliche befragt. Die grafische Darstellung der Resultate mit den absoluten Zahlen ist im Anhang einsehbar (siehe Anhang 23, S. 171). Wichtig ist festzuhalten, dass zum Zeitpunkt der Befragung zwei Jugendliche eine rebellische Haltung gegenüber allem, was mit Schule zu tun hat, eingenommen haben.

1. Bei unserem Filmprojekt habe ich fremde Menschen gesehen oder getroffen.

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

2. Bei unserem Filmprojekt habe ich Orte entdeckt, an denen ich noch nie war.

stimmt nicht 100%	stimmt
-------------------	--------

3. Bei unserem Filmprojekt habe ich Dinge entdeckt, die ich noch nie gesehen habe.

stimmt nicht 40%	stimmt 60%
------------------	------------

Sämtliche befragten Personen waren der Ansicht, neue Menschen getroffen, aber keine unbekannt-ten Orte entdeckt zu haben. Eine knappe Mehrheit meinte, neue Dinge gesehen zu haben. Bei der unbekannt-ten Person dürfte es sich wohl um die begleitende Fachperson G. handeln.

4. Das Filmprojekt war für mich interessant.

stimmt nicht 40%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich 20%	stimmt sehr 40%
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------	--------------------

5. Bei unserem Filmprojekt habe ich ein paar schöne Dinge gesehen oder gehört.

stimmt nicht 60%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich 20%	stimmt sehr 20%
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------	--------------------

6. Bei unserem Filmprojekt habe ich ein paar Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste.

stimmt nicht 60%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich	stimmt sehr 40%
---------------------	--------------	--------------------------	-----------------	--------------------

Eine knappe Mehrheit bewertete das Projekt eher oder sehr positiv, die Minderheit klar negativ. Sowohl ästhetische Wirkung als auch möglicher Lernzuwachs wurde von einer knappen Mehrheit klar in Abrede gestellt. Die Minderheiten waren in diesen Fragen gegenteiliger Meinung.

7. Bei unserem Filmprojekt konnten wir selbst etwas tun oder ausprobieren (z.B. etwas basteln, malen, etwas ausfüllen oder experimentieren)

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

8. Falls Behauptung 7 stimmt: Das, was wir selbst tun oder ausprobieren konnten, fand ich toll.

stimmt nicht 40%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich	stimmt sehr 60%
---------------------	--------------	--------------------------	-----------------	--------------------

Alle attestierten dem Projekt klar einen partizipativen Charakter, wobei diesem eine knappe Mehrheit sehr positiv gegenüberstand. Die Minderheit äusserte sich klar negativ.

9. Die Vorbereitung in der Schule war für mich interessant.

stimmt nicht 40%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich 20%	stimmt sehr 40%
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------	--------------------

10. Die Vorbereitung in der Schule hat mir geholfen, an den Drehtagen mit G. aufmerksamer dabei zu sein.

stimmt nicht 60%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 20%	stimmt ziemlich	stimmt sehr 20%
---------------------	--------------	------------------------------	-----------------	--------------------

Die Vorbereitung war einer knappen Mehrheit in guter bis sehr guter Erinnerung. Die Minderheit empfand sie als klar negativ. Allerdings bot diese Vorbereitung der Mehrheit keinerlei Hilfe für das Projekt selber. Lediglich für eine befragte Person war sie hilfreich.

11. Wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich später wieder an einem Filmprojekt mitmachen.

keinesfalls 40%	wahrscheinlich nicht	vielleicht	ziemlich wahr- scheinlich 20%	ganz sicher 40%
--------------------	-------------------------	------------	-------------------------------------	--------------------

Eine knappe Mehrheit würde eine Wiederholung begrüßen, derweil die Minderheit klar verneinte.

6.2.3 Resultate zum Besuch des Schauspielhauses

Es wurden sechs Jugendliche befragt. Die grafische Darstellung der Resultate mit den absoluten Zahlen ist im Anhang einsehbar (siehe Anhang 24, S. 173).

1. Bei unserem Besuch des Schauspielhauses habe ich fremde Menschen gesehen oder getroffen.

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

2. Bei unserem Besuch des Schauspielhauses habe ich Orte entdeckt, an denen ich noch nie war.

stimmt nicht 50%	stimmt 50%
------------------	------------

3. Bei unserem Besuch des Schauspielhauses habe ich Dinge entdeckt, die ich noch nie gesehen habe.

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

Alle befragten Personen haben beim Besuch des Schauspielhauses fremde Menschen und unbekannte Dinge entdeckt. Die Hälfte gab an, neue Orte gesehen zu haben.

4. Der Besuch des Schauspielhauses war für mich interessant.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel-mässig 33%	stimmt ziemlich 17%	stimmt sehr 50%
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	-----------------

5. Beim Besuch des Schauspielhauses habe ich ein paar schöne Dinge gesehen oder gehört.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel-mässig 17%	stimmt ziemlich 17%	stimmt sehr 66%
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	-----------------

6. Beim Besuch des Schauspielhauses habe ich ein paar Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste.

stimmt nicht 33%	stimmt wenig	stimmt mittel-mässig	stimmt ziemlich 17%	stimmt sehr 50%
------------------	--------------	----------------------	---------------------	-----------------

Eine klare Mehrheit bewertete den Theaterbesuch positiv, attestierte ihm eine ästhetische Wirkung und sah einen Lernzuwachs. Eine kleine Minderheit war bei den ersten beiden Fragen ambivalent, anerkannte jedoch keinerlei Lernzuwachs.

7. Beim Besuch des Schauspielhauses konnten wir selbst etwas tun oder ausprobieren (z.B. etwas basteln, malen, etwas ausfüllen oder experimentieren)

stimmt nicht 100%	stimmt
-------------------	--------

8. Falls Behauptung 7 stimmt: Das, was wir selbst tun oder ausprobieren konnten, fand ich toll.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich	stimmt sehr
--------------	--------------	--------------------------	-----------------	-------------

Ein partizipativer Charakter wurde von niemandem erkannt und deshalb auch nicht bewertet.

9. Die Vorbereitung in der Schule war für mich interessant.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 20%	stimmt ziemlich 20%	stimmt sehr 60%
--------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------------

10. Die Vorbereitung in der Schule hat mir geholfen, das Theater besser zu verstehen.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 80%	stimmt ziemlich	stimmt sehr 20%
--------------	--------------	------------------------------	-----------------	--------------------

Hier gilt anzumerken, dass einer der teilnehmenden Jugendlichen aus der Parallelklasse stammt, bei den Vorbereitungen nicht dabei war und die Fragen entsprechend nicht beantwortete.

Die überwiegende Mehrheit bewertete die Vorbereitung sehr positiv. Nur jemand war ambivalent.

Als gute Hilfe fürs Verständnis des Theaters wurde die Vorbereitung nur von einer befragten Person empfunden, für den Rest war sie mässig hilfreich.

11. Wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich später wieder ins Schauspielhaus gehen.

keinesfalls	wahrscheinlich nicht	vielleicht 17%	ziemlich wahr- scheinlich 33%	ganz sicher 50%
-------------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------

Eine überwiegende Mehrheit würde gerne wieder ins Theater gehen, nur eine Person war ambivalent.

6.2.4 Resultate zum Besuch der Tonhalle

Es wurden sieben Jugendliche befragt. Die grafische Darstellung der Resultate mit den absoluten Zahlen ist im Anhang einsehbar (siehe Anhang 25, S. 175).

1. Bei unserem Besuch der Tonhalle habe ich fremde Menschen gesehen oder getroffen.

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

2. Bei unserem Besuch der Tonhalle habe ich Orte entdeckt, an denen ich noch nie war.

stimmt nicht 14%	stimmt 86%
------------------	------------

3. Bei unserem Besuch der Tonhalle habe ich Dinge entdeckt, die ich noch nie gesehen habe.

stimmt nicht 29%	stimmt 71%
------------------	------------

Sämtliche befragten Personen haben unbekannte Menschen getroffen, mit einer Ausnahme neue Orte und mit zwei Ausnahmen neue Dinge entdeckt.

4. Der Besuch der Tonhalle war für mich interessant.

stimmt nicht 29%	stimmt wenig	stimmt mittel-mässig	stimmt ziemlich 14%	stimmt sehr 57%
------------------	--------------	----------------------	---------------------	-----------------

5. Beim Besuch der Tonhalle habe ich ein paar schöne Dinge gesehen oder gehört.

stimmt nicht 14%	stimmt wenig	stimmt mittel-mässig 14%	stimmt ziemlich	stimmt sehr 72%
------------------	--------------	--------------------------	-----------------	-----------------

6. Beim Besuch der Tonhalle habe ich ein paar Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel-mässig 14%	stimmt ziemlich 29%	stimmt sehr 57%
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	-----------------

Die grosse Mehrheit bewertete den Besuch der Tonhalle äusserst positiv, zwei Meinungen waren klar negativ. Ebenso klar positiv wurde die ästhetische Wirkung bewertet, wobei eine ambivalente und eine klar negative Meinung zu verzeichnen waren. Von allen wurde konstatiert, dass sie etwas Neues gelernt haben. Die grosse Mehrheit war klar dieser Meinung.

7. Beim Besuch der Tonhalle konnten wir selbst etwas tun oder ausprobieren (z.B. etwas basteln, malen, etwas ausfüllen oder experimentieren)

stimmt nicht 71%	stimmt 29%
------------------	------------

8. Falls Behauptung 7 stimmt: Das, was wir selbst tun oder ausprobieren konnten, fand ich toll.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel-mässig	stimmt ziemlich	stimmt sehr 100%
--------------	--------------	----------------------	-----------------	------------------

Die überwiegende Mehrheit erkannte keinen partizipativen Teil im Angebot. Die beiden befragten Personen, die meinten, selbst tätig gewesen zu sein, haben diesen Teil in äusserst positiver Erinnerung.

9. Die Vorbereitung in der Schule war für mich interessant.

stimmt nicht 14%	stimmt wenig 14%	stimmt mittel-mässig	stimmt ziemlich 43%	stimmt sehr 29%
------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------

10. Die Vorbereitung in der Schule hat mir geholfen, die Führung in der Tonhalle besser zu verstehen.

stimmt nicht 13%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 29%	stimmt ziemlich 29%	stimmt sehr 29%
---------------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------------

Der grossen Mehrheit gefiel die Vorbereitung in der Schule, wobei sich die Begeisterung in Grenzen hielt: Nur zwei befragte Personen fanden sie sehr interessant. Ebenso viele haben die Vorbereitung in schlechter Erinnerung. Eine knappe Mehrheit war der Meinung, durch die Vorbereitung beim Angebot unterstützt worden zu sein. Zwei befragte Personen waren ambivalent, für jemand war sie nutzlos.

11. Wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich später wieder in die Tonhalle gehen.

keinesfalls 14%	wahrscheinlich nicht	vielleicht 14%	ziemlich wahr- scheinlich	ganz sicher 72%
--------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------

Die grosse Mehrheit würde sehr gerne wieder in die Tonhalle gehen, jemand konnte sich nicht festlegen und eine Person würde sicher nicht mehr hingehen.

6.2.5 Resultate zum Besuch des Opernhauses

Es wurden sieben Jugendliche befragt. Die grafische Darstellung der Resultate mit den absoluten Zahlen ist im Anhang einsehbar (siehe Anhang 26, S. 177).

1. Bei unserem Besuch des Opernhauses habe ich fremde Menschen gesehen oder getroffen.

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

2. Bei unserem Besuch des Opernhauses habe ich Orte entdeckt, an denen ich noch nie war.

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

3. Bei unserem Besuch des Opernhauses habe ich Dinge entdeckt, die ich noch nie gesehen habe.

stimmt nicht	stimmt 100%
--------------	-------------

Sämtliche befragten Personen waren sich einig, sowohl fremde Menschen als auch unbekannte Orte und Dinge entdeckt und gesehen zu haben.

4. Der Besuch des Opernhauses war für mich interessant.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 29%	stimmt ziemlich 14%	stimmt sehr 57%
--------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------------

5. Beim Besuch des Opernhauses habe ich ein paar schöne Dinge gesehen oder gehört.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 43%	stimmt ziemlich	stimmt sehr 57%
--------------	--------------	------------------------------	-----------------	--------------------

6. Beim Besuch des Opernhauses habe ich ein paar Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 43%	stimmt ziemlich 14%	stimmt sehr 43%
--------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------------

Die Bewertung des Angebots fiel grundsätzlich positiv aus, wobei zwei befragte Personen ambivalent waren. Eine knappe Mehrheit war von der Ästhetik sehr angetan und gab an, etwas gelernt zu haben. Die Minderheit mochte sich diesbezüglich nicht festlegen.

7. Beim Besuch des Opernhauses konnten wir selbst etwas tun oder ausprobieren (z.B. etwas basteln, malen, etwas ausfüllen oder experimentieren)

stimmt nicht 57%	stimmt 43%
------------------	------------

8. Falls Behauptung 7 stimmt: Das, was wir selbst tun oder ausprobieren konnten, fand ich toll.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich 33%	stimmt sehr 67%
--------------	--------------	--------------------------	------------------------	--------------------

Hier gilt anzumerken, dass von den teilnehmenden Jugendlichen nur deren drei den vorgängigen Workshop besucht haben. Die knappe Mehrheit hat demnach diesen partizipativen Teil verpasst und entsprechend eine Partizipation in Abrede gestellt. Die Jugendlichen, die beim Workshop dabei waren, haben dessen aktive Teile in guter bis sehr guter Erinnerung.

9. Die Vorbereitung beim Workshop und in der Schule war für mich interessant.

stimmt nicht 14%	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig	stimmt ziemlich 29%	stimmt sehr 57%
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------	--------------------

10. Die Vorbereitung beim Workshop und in der Schule hat mir geholfen, die Oper besser zu verstehen.

stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt mittel- mässig 14%	stimmt ziemlich 14%	stimmt sehr 72%
--------------	--------------	------------------------------	------------------------	--------------------

Mit einer Ausnahme bewerteten die befragten Personen die Vorbereitung als positiv. Nur jemand fand diese überhaupt nicht interessant. Für die überwiegende Mehrheit war die Vorbereitung eine Stütze zum Verständnis der Oper. Eine Person konnte sich nicht festlegen.

11. Wenn ich Gelegenheit hätte, würde ich später wieder in eine Oper gehen.

keinesfalls	wahrscheinlich nicht	vielleicht 43%	ziemlich wahr- scheinlich	ganz sicher 57%
-------------	-------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------

Eine knappe Mehrheit würde den Besuch sehr gerne wiederholen, die Minderheit war zumindest unentschlossen.

7 Erkenntnisse und Diskussion

Die Erkenntnisse basieren auf den Antworten zu den Fragen im Fragebogen, ergänzt durch Beobachtungen während der Durchführung der Angebote und Gesprächen mit den Jugendlichen im Anschluss daran. Für die Auswertung des Filmprojekts wurde ein Interview mit der leitenden Fachperson G. durchgeführt (siehe Anhang 27, S. 179).

7.1 Erkenntnisse zu den Ausflügen allgemeinen

Die Beantwortung der Fragen gestaltete sich für einige der Jugendlichen nicht so einfach. Das lag nicht an ihrer Gedächtnisleistung, die bei allen wie vorhergesehen gut war (vgl. Kap. 6.1.2). Sie hatten jedoch teilweise Mühe zu verstehen, wie die Frage gemeint war, worauf sie sich genau bezog und wie sie das Antwortraster benützen mussten. Trotz der Einzelbefragung, des Einhaltens der Formulieringsregeln (zumindest bei der schriftlichen Formulierung, vgl. Kap.6.1.1) und des Versuchs, Unklarheiten individuell aus dem Weg zu räumen, kann im Nachhinein nicht davon ausgegangen werden, dass jede Frage im richtigen Sinn beantwortet wurde. Schwierigkeiten zeigten sich im Einhalten von Formulieringsregeln bei mündlichen Erklärungen.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Jugendliche mit einer leichten geistigen Behinderung gerne Ausflüge machen. Dabei kommt es ihnen nicht so drauf an, womit sie unterwegs sind. Teilweise legen sie Wert darauf, unter welchen Bedingungen sie reisen, ob sie sich unterwegs etwas zu trinken besorgen können, wie schnell sie zum Ziel gelangen oder welches Verkehrsmittel umweltschonender ist. Sie behaupten mehrheitlich, dass sie auf Ausflügen Neues entdecken können, neue Menschen, Orte und Dinge. Ein erster, wichtiger Handlungsaspekt wie im Lehrplan 21 beschrieben, ist gegeben: Die Jugendlichen nehmen die Welt wahr (vgl. Kap. 4.3.2). Dass die emotionale Reaktion auf dieses Entdecken von ihnen eher positiv bewertet wird, kann ein Hinweis auf ein gewecktes Interesse oder Neugierde sein. Der Grundstein für die weiteren drei Handlungsaspekte ist somit gelegt (vgl. Kap. 4.3.2). Ebenfalls eher positiv wird der partizipative Charakter eines Ausflugs bewertet. Die Erfahrungen des Stadt- und Industriemuseum Rüsselheim decken sich mit der Selbsteinschätzung der Jugendlichen (vgl. Kap.4.5.1).

7.2 Erkenntnisse aus dem Filmprojekt

Viel mehr als bei den anderen in dieser Arbeit beschriebenen kulturpädagogischen Angeboten stellte das Filmprojekt die Partizipation in den Mittelpunkt, so wie sie von der Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe gefordert wird (vgl. Kap. 3.4.2). Es war eine sehr direkte, unverfälschte Partizipation und das Produkt, der entstandene Film, enthält teilweise skurrile Elemente, es werden gesellschaftlich verwerfliche Kraftausdrücke verwendet oder es wird aggressives Verhalten gegenüber Dingen gezeigt. Für Von

Hören (2009) ist dies jedoch absolut verständlich, denn im Vergleich zu Erwachsenen sind die Jugendlichen beim Filmen viel näher an ihren Gefühlen. Sie würden die Folgen ihres Tuns nicht immer bis zum Ende überdenken und sind somit offener und experimentierfreudiger. Ihre Filme werden so echter und authentischer (S. 78). Sie beschreibt die Filmarbeit von Jugendlichen wie folgt:

Wenn Jugendliche filmen, artikulieren sie sich (mit ihren Körpern, ihrer Sprache, ihrer Kultur) vor und hinter der Kamera bzw. durch die Kamera. Mit der dem Film inne liegenden Verbindung von emotionaler und kognitiver Kraft schaffen sie eine tiefgehende und nachhaltige Auseinandersetzung mit ihren sinnigen oder unsinnigen Ideen und Geschichten. (von Hören, 2009, S. 77)

Jugendliche polarisieren in ihren Filmen, malen in Schwarz-Weiss-Tönen, filmen pointiert böse – oft ohne Happyend, auch wenn, oder gerade weil sie eigentlich eine grenzenlose Sehnsucht nach Harmonie und Moral haben. (ebd. S. 80)

Die Auswertung aus den Fragebogen hat gezeigt, dass die Jugendlichen den partizipativen Charakter des Projekts unisono erkannt und mehrheitlich auch geschätzt haben. Die Erweiterung der Weltsicht spielte aus ihrer Sicht eine untergeordnete Rolle, fand das Projekt doch mehrheitlich in gewohnter Umgebung und im bekannten Personenkreis statt. Nur die Fachperson G. war für die Jugendlichen neu. Auch G. selbst tut sich schwer damit, eine Erweiterung der Weltsicht zu erkennen. Im Interview kann sie jedenfalls keine klare Aussage zur entsprechenden Frage machen (vgl. Anhang 27, S. 180).

Die Vorbereitungen in der Schule waren für dieses Angebot offenbar nicht zweckdienlich. Der Grund dafür könnte darin liegen, dass keine Geschichte verstanden werden musste, denn diese entwickelten die Jugendlichen im Laufe des Projekts selbst. Technische Fertigkeiten wurden direkt während des Drehs vermittelt, bezogen auf die gerade vorhandene Situation. Somit wurden die als Vorbereitung gemachten Filmübungen als wenig hilfreich taxiert, basierten sie doch auf fiktiven Situationen, die mit ihrer Geschichte nichts zu tun hatten.

Obwohl die Jugendlichen nicht aus der üblichen Umgebung hinaus kamen und unter sich blieben, muss sich bei ihnen doch ein Gefühl von Teilhabe an der Gesellschaft eingestellt haben. So stellt G. im Interview fest, dass die Jugendlichen durch das eigenständige Erschaffen eines Filmstücks an der ihnen bestens bekannten Populärkultur teilnehmen. Sie fühlen sich somit im Stande, ebenso einen Film zu drehen, wie sie welche in Netflix, Tiktok oder im Kino zu sehen bekommen (vgl. Anhang 27, S. 184).

Ein wichtiger Aspekt, der eine Art Teilhabe beinhaltet, war die Präsentation des Films vor Publikum. Es war nicht wie erhofft ein grosses Publikum in einem Zürcher Kino. Die Vorführungen fanden im Schulzimmer für die kleinen Parallelklassen statt. Auch so hatten diese Präsentationen Gewicht. Von Hören weist darauf hin, dass eine filmische Artikulation nur Sinn macht, wenn sie auch publiziert wird. «Die Publikation ihrer Artikulation erst schafft Jugendlichen gesellschaftliche Partizipation und politische Einmischungsmöglichkeiten. In Live-Präsentationen der Filme gehen die jugendlichen Filmemacher/innen in eine direkte emotionale Auseinandersetzung mit dem Publikum» (von Hören, 2009, S. 79).

Dass umgekehrt auch das Publikum in eine tiefe emotionale Auseinandersetzung mit den Filmemachern geht, zeigte sich sehr eindrücklich nach der zweiten Vorführung: Ein Junge, der sich

üblicherweise nur mit obszönen Gesten auszudrücken weiss, stand spontan auf, ging auf den Jugendlichen S., den er zuvor im Film gesehen hatte, zu, umarmte ihn innig und streichelte über dessen Backe.

7.3 Erkenntnisse aus dem Theaterbesuch Bullenstress

Betrachtet man die Resultate des Fragebogens, wird der Theaterbesuch von den Jugendlichen mehrheitlich positiv bewertet. Sie haben fremde Menschen und fremde Dinge gesehen und für die Hälfte war der Ort neu. Trotz der für sie in guter Erinnerung gebliebenen Vorbereitung hatten sie Mühe, das Stück zu verstehen, was offenbar den Gesamteindruck nicht trübte: Sie würden gerne wieder ins Theater gehen. Ich selbst war von den Ergebnissen etwas überrascht, denn ich fand das Stück nicht passend für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung. Es wurde zu schnell und zu viel gesprochen. Die Sprache war Schweizerdeutsch, jedoch nicht in leichter Sprache (vgl. Kap. 4.5.4). Bühnenbild und Schauspiel trugen nicht gross zum Verständnis der Handlung bei, weil zu vieles nur durch die Dialoge erklärt wurde. Wahrscheinlich war es mehr das Drumherum und die Tatsache, dass die Aufführung abends in Zürich stattfand, die für eine positive Resonanz verantwortlich waren. Wichtig für die Jugendlichen war der abendliche Ausgang, die Möglichkeit zur Teilhabe am sozialen Leben von anderen Jugendlichen oder Erwachsenen, die abends in den Ausgang gehen (vgl. Kap. 3.3.4). Offensichtlich ist es wichtig, ihnen diese Teilhabe zu ermöglichen. Aus meiner Sicht lassen sich jedoch mit passendere Angebote finden (vgl. Kap. 7.5).

7.4 Erkenntnisse aus dem Tonhallebesuch

Das nachhaltigste und für diese Studie bedeutendste Ereignis während des Ausflugs zur Tonhalle war das herausfordernde Verhalten des Jugendlichen F. Mit seinen lauten Zwischenbemerkungen während der Konzertprobe und den despektierlichen Kommentaren in der kurzen Nachbesprechung mit der Kulturpädagogin der Tonhalle machte er nicht nur die Lehrpersonen nervös, sondern hinterliess auch bei den anderen Jugendlichen ein ungutes Gefühl. Schon im Vorfeld liess er verlauten, dass ihn das Konzert nicht interessiere. Offensichtlich war er nicht bereit, sich auf eine Konzertprobe einzulassen. Indem ihm die Schule die Teilhabe an diesem Teilsystem quasi aufgezwungen hatte, wurde er seiner Selbstbestimmung beraubt. In Folge dessen wurden bei ihm Abwehrmechanismen ausgelöst. Was Baddelt für den Freizeitbereich definiert, kann ein Stück weit auch auf die Schule übernommen werden. Es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass es Teilsysteme gibt, an denen Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung von vornherein gar nicht partizipieren wollen und wir ihre Entscheidung, wenn immer möglich, respektieren sollen (vgl. Kap. 3.3.3, 3.3.4 und 3.3.5).

Für die grosse Mehrheit der Jugendlichen bot der Besuch der Tonhalle jedoch Gelegenheit, neue Menschen, Orte und Dinge zu entdecken. Für sie fand eine Erweiterung der Weltsicht statt. Die Bewertung des Angebots fällt durch eine grosse Mehrheit positiv aus und zwei Jugendliche erinnerten sich im

Nachhinein daran, dass wir in der kleinen Tonhalle mit Sprechexperimenten deren gute Akustik austesten konnten und somit selbst auch aktiv waren. Verantwortlich für die grundsätzlich positive Bewertung war sicherlich die gelungene Fragerunde mit der Musikerin des Tonhalle-Orchesters. Sie hat vieles richtig gemacht, was unter Kapitel 4.5 für eine gelingende Kulturvermittlung vorgestellt wurde. Hervorzuheben ist insbesondere auch die Ernsthaftigkeit, mit der sie alle Fragen zu beantworten versuchte und der Humor, mit dem sie auf Provokationen von F. reagierte. Die Vorbereitung in der Schule wurde mehrheitlich geschätzt und war offensichtlich wichtig für ein besseres Verständnis.

Zentral für den Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe war das Kaufen eines Mittagslunches und das gemeinsame Essen auf der Treppe zum Bahnhof Stadelhofen. Die Jugendlichen waren hoch motiviert und konnten erfahren, dass sie im Stande sind, sich gleichzeitig mit vielen anderen Leuten selbstständig mitten in der Stadt etwas zu Essen besorgen zu können. Für Sarimski ist somit ein entscheidender Faktor für die Erlangung von Kompetenzen in Selbstversorgung und Selbstbestimmung gegeben (vgl. 3.3.4).

7.5 Erkenntnisse aus dem Opernbesuch

Der Besuch der Operaufführung Rigoletto und des dazu gehörenden Workshops war in der Gesamtheit wohl das gelungenste der vier beanspruchten Angebote. Ohne Ausnahme waren sich alle Jugendlichen einig, fremde Menschen, neue Orte und unbekannte Dinge entdeckt zu haben. Es fand klar eine Erweiterung der Weltsicht statt. Die Bewertung bezüglich Interesses, ästhetischen Empfindens und allfälligen Lernzuwachses erfolgt in ähnlichem Rahmen wie bei den Angeboten im Schauspielhaus oder in der Tonhalle. Für diejenigen, die den Workshop besucht hatten, blieb er positiv in Erinnerung und half offenbar beim Verständnis der Oper. Das ist nicht verwunderlich, denn der für den Workshop verantwortliche Theaterpädagoge verstand es von Anfang an, die Jugendlichen in Bann zu ziehen und die Informationen in leichter, auf das Alter der Jugendlichen angepassten Sprache zu vermitteln (vgl. Kap. 4.5.4). Dabei streute er immer wieder handlungsorientierte Sequenzen ein, sei es, dass die Jugendlichen mitsingen oder selbst Szenen aus der Oper nachspielen mussten (vgl. Kap. 4.5.2). Dabei achtete er darauf, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren (vgl. Kap. 4.5.3) und wenn immer möglich alle Sinne einzubeziehen (vgl. Kap. 4.5.6).

Dass etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen bei Gelegenheit mit Sicherheit wieder einmal eine Oper besucht würden, ist für mich etwas erstaunlich. Opern sind Inbegriff der Hochkultur und entsprechen nicht unbedingt den musikalischen Interessen von Jugendlichen (vgl. Kap. 3.2.5). Dieser Zuspruch gründet wohl im gelungenen Angebot als Ganzes. Dazu gehört sicher die Tatsache, dass wir im originalen Opernhaus waren und originale Sänger vor uns hatten (vgl. Kap. 4.2), aber auch die ausgelassene Stimmung während des abendlichen Spaziergangs dem See entlang bei lauer Witterung. Wir konnten Pausen machen und den Strassenmusikanten zuhören. Es war wichtig, dass wir uns die Zeit dafür

nehmen konnten, nicht auf einen Zug hetzen mussten und die Jugendlichen so soziale Teilhabe am Freizeitverhalten der städtischen Bevölkerung erfahren durften (vgl. Kap. 3.3.4). Einige Jugendliche liessen sich durch diesen Spaziergang inspirieren und machten für das Wochenende ab, als Gruppe selbstständig nach Zürich zu fahren, um die verpasste Fahrt mit dem Riesenrad nachzuholen. Es entwickelte sich folglich eine Ereigniskette, wie sie in Kap. 4.4.3 exemplarisch beschrieben ist.

7.6 Kritische Auseinandersetzung mit der Forschungsarbeit

Die Studie fand während der Corona-Pandemie statt. Dies führte zu Ausfällen, Verzögerungen und einer allgemeinen Ungewissheit, die latent spürbar war. Es bleibt dahingestellt, inwieweit dies das Resultat beeinflusste. Aus der enorm vielfältigen Palette von Angeboten der Fachstelle «Schule+Kultur» wurden lediglich vier ausgewählt und mit der Klasse besucht. Verglichen mit der Liste der schweizerische UNESCO-Kommission repräsentieren die gewählten Angebote nur einen kleinen Teil von möglichen Ausdrucksformen in kultureller und künstlerischer Bildung (vgl. Kap. 3.2.5). Die Klassenzusammensetzung war wegen Absenzen oder Zuzügen aus anderen Klassen bei jedem Angebot etwas anders und daher sehr zufällig. Auf keinen Fall kann von irgendeiner «Norm» ausgegangen werden (vgl. Kap. 3.1.7). In der Gesamtheit vermitteln sie lediglich ein Stimmungsbild. Repräsentanz kann der Studie wohl nicht attestiert werden, denn dafür ist die Anzahl von sechs oder sieben befragten Jugendlichen zu gering. Wenn eine oder zwei Personen aus schlechter Laune heraus etwas negativer beurteilten als sie es in Realität erlebt hatten, hat das einen zu gewichtigen Einfluss auf den Ausgang der Befragung (siehe Kap. 6.2.2).

Zu den Fragebögen lässt sich sagen, dass sie in der Ausgestaltung mit ihren eindeutigen Antwortmöglichkeiten die Kriterien für Objektivität und Reliabilität durchaus erfüllen (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2020, S.18-19, 27). Trotz der Bemühungen, die Fragen neutral zu stellen und sich an die gängigen Formulierungsregeln zu halten (vgl. Kap. 6.1.1 und 6.1.2), kann nach der Durchsicht der Interviews (siehe Anhang 21, S. 00) nicht davon ausgegangen werden, dass die Fragen von den Jugendlichen immer profund verstanden wurden. Bezüglich der Erfassung der Erweiterung der Weltsicht kann dem Fragebogen eine gewisse Validität zugesprochen werden (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2020, S.30), jedoch nicht bezüglich der Erfassung des Gefühls von Teilhabe an der Gesellschaft. Da musste auf reine Beobachtungen zurückgegriffen werden, die nachfolgend subjektiv interpretiert wurden.

7.7 Fazit

Erstens: Jugendliche mit leichter geistiger Behinderung sind erstaunlich offen gegenüber einer Vielzahl von Kulturformen und sie schätzen die Auseinandersetzung mit diesen, auch wenn ihnen nicht immer alles verständlich ist.

Zweitens: Sie sind mehrheitlich gerne unterwegs. Es macht ihnen Spass, sich ausserhalb der Institution unter die Leute zu mischen und als Teil der Gesellschaft am öffentlichen Leben zu partizipieren.

In Anbetracht dessen, dass die Schule den Auftrag für kulturelle Bildung hat, schaffen kulturpädagogische Angebote eine gelungene Verbindung von erstem mit zweitem. Sie dienen so wahrhaftig als Brücken zur gesellschaftlichen Teilhabe.

8 Beantwortung der Fragestellung und Ausblick

Im Folgenden werden die Fragestellung beantwortet und erste Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen aufgezeigt.

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Aus den gemachten Erfahrungen, den verschiedenen Rückmeldungen und den daraus gewonnen Erkenntnissen kann ich feststellen, dass viele Jugendliche mit einer leichten geistigen Behinderung das Bedürfnis verspüren, am kulturellen Leben der Gesellschaft teilhaben zu können. Es ist wohl einerseits der Reiz des Unbekannten, wenn es zum Beispiel darum geht, zum ersten Mal eine Oper miterleben zu können, andererseits einfach die Möglichkeit, mit der Gruppe eine gewisse Zeit ausserhalb der Institution, meist in der Stadt, zu verbringen. Die Jugendlichen lernen dabei neue Leute kennen, sie entdecken ihnen unbekannte Dinge und kommen an Orte, an denen sie noch nie waren. Sie lernen neue Geschichten kennen, werden mit Problemen konfrontiert, über die sie sich vielleicht vorher noch keine Gedanken gemacht haben, erleben eine neuartige Bilder- und Tonwelten. Mehrheitlich sind sie sich dessen bewusst und somit würde ich schliessen, dass sie damit ihre Weltsicht erweitern können. Allein die Tatsache, dass kulturpädagogische Angebote meist an Orten stattfinden, wo Kontakt zur übrigen Gesellschaft besteht, gewährt Teilhabe. Ob sich die Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung sich dessen bewusst wurden und sie ein Gefühl für diese Teilhabe erlangten, kann nicht abschliessend eruiert werden. Wenn ich mir die strahlenden Gesichter der Jugendlichen auf dem Balkon des Opernhauses, inmitten der übrigen, elegant gekleideten Besucherschar vor Augen führe, behaupte ich jedoch, dass sich da ganz klar ein Gefühl von Teilhabe eingestellt hat.

8.2 Ausblick

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema «kulturelle Bildung» trägt bereits Früchte. Die Auswirkungen auf unsere Schule und auf die Fachstelle des Kantons werden nachfolgend dargelegt.

8.2.1 Implementierung einer Fachperson für Kulturfragen

Ich würde nun gerne allen Lehrpersonen von Jugendlichen mit einer leichten geistigen Behinderung nahelegen, sich vermehrt für kulturpädagogische Angebote anzumelden, wenn da nicht gewisse einschränkende Faktoren wären: Bedingungen für eine gelingende Teilhabe sind einerseits, dass die Angebote für die Jugendlichen geeignet sind und andererseits, dass die Jugendlichen auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Jugendliche mit Widerständen zum Mitmachen zu zwingen, dient der Sache nicht, fördert herausforderndes Verhalten und bringt Frustrationen für alle Beteiligten. Trotz des niederschweligen Anmeldeverfahrens ist die Teilnahme an kulturpädagogischen Angeboten für die

Lehrperson je nach dem mit erheblichem Aufwand verbunden. Die Reise ist zu organisieren und zahlreiche Absprachen müssen getätigt werden. Manche Angebote finden ausserhalb der gewohnten Arbeitszeiten statt, zum Teil bis spät abends. Es ist nachvollziehbar, dass viele Lehrpersonen sich diesen Schwierigkeiten gar nicht erst stellen wollen. Schliesslich ist noch zu berücksichtigen, dass etliche Lehrpersonen die nötige Affinität zu Kunst und Kultur nicht aufbringen und deshalb von vornherein gar kein Interesse an kulturpädagogischen Angeboten besteht.

Aus all diesen Gründen werde ich mich in unserer Institution für einen anderen Ansatz stark machen: In jeder Schule gibt es eine Fachperson für Sicherheitsfragen, den Sicherheitsbeauftragten, kurz SiBe. Entsprechend fordere ich die Implementierung einer Fachperson für Kulturfragen, den oder die Kulturbeauftragte*n, kurz KuBe.

Ihr soll es obliegen, die Angebote von «Schule+Kultur» im Auge zu behalten und pro Jahr mindestens vier auszuwählen, die dann von interessierten Jugendlichen besucht werden können. Um Konflikte mit Jugendlichen, die nicht im Stande sind, sich auf solche Angebote einzulassen, von vornherein zu vermeiden, sollen sich interessierte Jugendliche aus allen Klassen anfangs Schuljahr für eine «Kulturgruppe» anmelden können. Die Grösse dieser Gruppe ist noch zu definieren, dürfte jedoch bei etwa zehn Jugendlichen liegen.

Der oder die KuBe meldet die Gruppe für die ausgewählten Angebote an und organisiert die entsprechenden Ausflüge. Falls nötig, bereitet er oder sie für die Gruppe entsprechende Einstimmungslektionen vor. Weil die Gruppe klassenübergreifend zusammengesetzt ist, setzt dies natürlich Absprachen unter den Lehrpersonen voraus und die Bereitschaft der anderen Lehrpersonen, Jugendliche für gewisse Unterrichtssequenzen zu tauschen. Der zusätzliche Zeitaufwand für die Tätigkeit als KuBe soll bei der Berechnung der Jahresarbeitszeit dem Tätigkeitsbereich Schule zugeordnet werden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2020, S. 7). Für die anfallenden Angebotskosten muss der KuBe über ein noch zu definierendes Budget verfügen können.

Ich attestiere diesem Konzept zahlreiche Vorteile:

- Für den Posten des KuBe melden sich von vornherein kulturaffine Personen, die ihre Begeisterung den Jugendlichen weitergeben können.
- Für die Kulturgruppe melden sich wiederum Jugendliche, die von vornherein bereit sind, sich auf die kulturellen Angebote einzulassen und von der Begeisterung anstecken zu lassen.
- Mit wachsender Erfahrung entwickelt der KuBe ein Gespür dafür, welche Angebote von der Beschreibung her passend für die jeweiligen Jugendlichen sein könnten.
- Der oder die KuBe bietet Gewähr, dass Kontakt und Kommunikation zwischen der Institution und Kulturvermittlern gewährleistet ist und eine gewisse Kontinuität garantiert ist. Man kennt und vertraut sich, kennt allfällige Stolpersteine und Schwierigkeiten (vgl. Kap. 4.5.5.).

- Für die Organisation von Ausflügen zu kulturpädagogischen Angeboten ist immer die gleiche Person verantwortlich: Das schafft mit der Zeit Routine und erleichtert gewisse Abläufe, wie Anmeldeprozedere, Informationsfluss oder Abrechnung.
- Ein zweckgebundenes Budget ist sichergestellt. Es entfällt ein Abwägen über anderweitigen Einsatz der Mittel.
- Die Institution kann gegenüber Behörden und Elternschaft garantieren, dass wenigstens ein Teil der Jugendlichen intensive kulturelle Bildung erfährt.

Erste Gespräche zeigen, dass die Schulleitung diesem Ansatz gegenüber positiv eingestellt ist und dass der Implementierung eines KuBe nichts im Wege steht.

8.2.2 Reformen bei der Fachstelle «Schule+Kultur»

Einen anderen Weg geht die Fachstelle «Schule+Kultur»: Momentan muss offenbar auf allen kantonalen Fachstellen diskutiert werden, wie die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen garantiert werden kann. So hat die Fachstelle «Schule+Kultur» kürzlich zu einer Diskussionsrunde geladen, um Inputs und Meinungen zu sammeln, wie Lehrpersonen von Klassen aus Institutionen und Sondersettings besser angesprochen werden können. Da ich mich verschiedentlich auf der Fachstelle «Schule+Kultur» für gewisse Auskünfte gemeldet habe, sind sie auf mich und die vorliegende Arbeit aufmerksam geworden und so wurde ich zur ersten Diskussionsrunde eingeladen, um meine Erfahrungen einzubringen. Hauptaugenmerk galt der Überarbeitung der Web-Seite, in der vermehrt Piktogramme eingesetzt werden sollen, der Sammlung von Gelingensbedingungen beim Besuch der Angebote durch Schüler*innen mit unterschiedlichen Behinderungen und möglicher Weiterbildungsangebote für Kulturpädagog*innen. Konkrete Massnahmen auf Grund dieses Austausches sind meines Wissens noch nicht definiert worden (vgl. Anhang 28, S. 185).

9 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: "Weisse Seerosen" von Claude Monet (verfügbar unter:

https://www.posterlounge.ch/p/123634.html?qclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY72W8hJ_y1KY7fqp37kjAPctcjcAC0SXTtk65AV8-OfXhRINdx7j_xoCvvkQAvD_BwE

Titelbild Anhang: "Show Me The Monet" von Banksy (verfügbar unter:

<https://www.barnebys.de/blog/ein-banksy-monet-wird-versteigert>

Abbildung 1: Zwiebel-Diagramm von Spencer-Oatey (2008) 11

Abbildung 2: Hauptursachen für die soziale Exklusion von Menschen mit Behinderung aus Sicht von Behindertenorganisationen in den europäischen Mitgliedsstaaten (Quelle: CERMI et al. 2002, S. 63, aus Wansing [2006], S. 98). 14

Abbildung 3: Spektrum der kulturellen Teilhabe (Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe des nationalen Kulturdialogs, 2021, S.13) 17

Abbildung 4: Handlungsaspekte von Lernenden in der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Welt (Bildungsdirektion des Kt. Zürich, 2017). 24

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aneignungsmöglichkeiten und Repräsentationen (Bühler, 2017, Kap. 3.5) 20

Tabelle 2: Empfehlenswerte Antwortalternativen für 5-stufige Skalen 47

11 Literaturverzeichnis

Arnold, R., Krämer-Stürzl, A. & Sieber, H. (1999). *Dozentenleitfaden, Planung und Unterrichtsvorbereitung in Fortbildung und Erwachsenenbildung*. Berlin: Cornelsen

Badelt, I. (2003). Geistig behinderte Menschen in ihren sozialen Bezügen. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 268-311). Göttingen: Hogrefe

Baumann, R. (2019). *Regeln Leichte Sprache*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH

Beck, I. (2016). Der Bedarfsbegriff "revisited" – Aspekte der Begründung individueller Ansätze zur Bedarfserhebung und -umsetzung. In M. Schäfers & G. Wansing (Hrsg.), *Teilhabebedarfe von Menschen mit Behinderungen – Zwischen Lebenswelt und Hilfesystem* (S. 24-45). Stuttgart: W. Kohlhammer

Beck, U. (1997). Eigenes Leben. Skizzen zu einer biografischen Gesellschaftsanalyse. In U. Beck & U. Erdmann (Hrsg.), *Eigenes Leben. Ausflüge in die unbekanntere Gesellschaft, in der wir leben*. München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung.

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (2022). *DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*. Verfügbar unter <https://www.dwds.de/wb/Weltsicht>

Bibliographisches Institut (2021). *Duden*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kultur>

Bibliographisches Institut (2022). *Duden*. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Weltsicht>

Biermann, A. & Goetze, H. (2005). *Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Handlungsaspekte von Lernenden in der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Welt*
Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|6|2>

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|7|2>

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2020). *Neu definierter Berufsauftrag. Handbuch für Schulleitungen*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuerschulen/informationen-fuer-die-volksschule/fuehrung/klassen-stellen-planen/schuljahr-planen/berufsauftrag_handbuch_sl.pdf

Bredel, U. & Maass, C. (2020). Leichte Sprache. In C. Maass & I. Rink (Hrsg.), *Handbuch Barrierefreie Kommunikation* (S. 251-271). Berlin: Frank & Timme

Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, S. (2010). *Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werklichkeiten*. Zürich: HfH

Bühler, A. & Dietrich A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht*. Zürich: HfH

Bundesamt für Kultur (2021). *Bundesgesetz über die Kulturförderung (Kulturförderungsgesetz, KFG)*. Verfügbar unter <https://prohelvetia.ch/app/uploads/2021/07/kulturfoerderungsgesetz-2021.pdf>

Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (n. d.). *Von der Idee zur Gründung*. Verfügbar unter http://www.50-jahre.lebenshilfe.de/50_jahre_lebenshilfe/1950er/50_1.php?listLink=1

Dalferth, M. (2010). Leben in «Parallelgesellschaften»? Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung zwischen den Idealen der neuen Leitideen und Entsolidarisierungsprozessen. In G. Theunissen & K. Schirbort (Hrsg.), *Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung – Zeitgemässe Wohnformen – Soziale Netze – Unterstützungsangebote*. Stuttgart: W. Kohlhammer

Deutscher Bildungsrat (1973). *Empfehlungen zur zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung betroffener Kinder und Jugendlicher*. Bonn: Bundesdruckerei

Eagleton, T. (2001). *Was ist Kultur?* München: C.H. Beck

Eidgenössisches Departement des Innern. *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>

Fachstelle Schule+Kultur (2022). *Schule+KulturZH*. Verfügbar unter: <https://www.schuleundkultur.zh.ch/angebot/alle-veranstaltungen>

FedEx- Die Publikationsplattform des Bundesrechts (2020). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Fornefeld, B. (2013). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik*. München: Ernst Reinhardt

George, U. (2012). Historisch-politische Bildung in der Gedenkstätte Hadamar mit und für Menschen mit Lernschwierigkeiten. In A. Tervooren & J. Weber (Hrsg.), *WEGE ZUR KULTUR. Barrieren und Barrierefreiheit in Kultur- und Bildungseinrichtungen* (S. 225-235). Wien: Böhlau

Grieder, A. (2014). *Leitbild Schule&Kultur*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich

Gröschke, D. & Grevin, H. (2000). Geistige Behinderung – Zur Problematisierung einer anthropologischen Grundfigur – oder «Austreibung des 'Geistes' aus der Geistigbehindertenpädagogik»? In H. Grevin & D. Gröschke (Hrsg.), *Geistige Behinderung – Reflexionen zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um einen Problembegriff* (S. 7). Bad Heilbrunn: o. V.

Grossenbacher, S. & Oggenfuss, C. (2011), *Trendbericht 12, Von der musischen Bildung zur «aesthetic literacy», Musik, Kunst und Gestaltung in der Volksschule*. Aarau: SKBF / CSRE

Haselbach, D., Klein, A., Knüsel, P. & Opiz S. (2012). *Der Kulturinfarkt – Von allem zu viel und überall das Gleiche*. München: Albrecht Knaus

Hirschberg, M. (2016). Welche Bedeutung hat das Behinderungsverständnis der ICF für die Erhebung von Teilhabebedarfen?. In M. Schäfers & G. Wansing (Hrsg.), *Teilhabebedarfe von Menschen mit Behinderungen - Zwischen Lebenswelt und Hilfesystem* (S. 46-56). Stuttgart: W. Kohlhammer

Hollenweger, J. & Bühler A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich

KBK/EDK Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten; Fachkonferenz EDK (2010). *Kulturvermittlung für Schulen. Auswertung der Umfrage zu Kulturvermittlungsangeboten für Schulen. Bericht der KBK-Arbeitsgruppe Kultur & Schule zuhanden der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK)*. Schwyz: KBK

Krollner, B. (2021). *ICD – Code*. Verfügbar unter <https://www.icd-code.de/icd/code/F71.-.html>

Lockl, K. & Schneider W. (2010). Kognitive Grundlagen: Denken, Gedächtnis und Metakognition. In E. Walther, F. Preckel & S. Mecklenbräuker (Hrsg.), *Befragung von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen, Methoden und Anwendungsfelder* (S. 71-95). Göttingen: Hogrefe.

Meyer, H. (2003). Geistige Behinderung – Terminologie und Begriffsverständnis. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 7-11). Göttingen: Hogrefe.

Moosbrugger, H. & Kelava A. (2020). Qualitätsanforderungen an Tests und Fragebogen („Gütekriterien“). In H. Moosbrugger & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 13-38). o.O.: Springer

Mühl, H. (2004). Handlungsbezogener Unterricht. In E. Fischer (Hrsg.), *Welt verstehen, Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Dortmund: verlag modernes lernen

Mummendey H.D. & Grau I. (2014). *Die Fragebogenmethode*. Göttingen: Hogrefe

Nationaler Kulturdialog Arbeitsgruppe Kulturelle Teilhabe (2021). *Förderung kultureller Teilhabe Ein Leitfaden für Förderstellen*. Verfügbar unter <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68162.pdf>

Ohde, M. & Wiederhold K.A. (1994). *Mit Grundschulkindern das Kunstmuseum entdecken*. Donauwörth: Ludwig Auer

Pons (2021). *Online – Wörterbuch*. Verfügbar unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/lateindeutsch/colere>

Porst, R. (2014). *Fragebogen – Ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: Springer VS

Roth, H. (1973). Die «originale Begegnung» als methodisches Prinzip. *Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens*, 14, 109-118.

Rittelmeyer, C. (2014). BILDENDE WIRKUNGEN KÜNSTLERISCHER ERFAHRUNGEN? Ein Einblick in Resultate, Probleme und Perspektiven der Forschung. In G. Hamer (Hrsg.), *Wechselwirkungen. Kulturvermittlung und ihre Effekte* (S. 15-28). München: kopaed.

Röhlke, C. (2019). Vom unbekanntem zum vertrauten Ort – neue Besucherinnen und Besucher im Museum. In B. Maul & C. Röhlke (Hrsg.), *Museum und Inklusion. Kreative Wege zur kulturellen Teilhabe* (S. 45-61). Bielefeld: transcript

Sack, M. (2014). PASSIERT WAS? WAS PASSIERT? PASSIERT WAS PASSIERT? Keine Gegenüberstellung. In G. Hamer (Hrsg.), *Wechselwirkungen. Kulturvermittlung und ihre Effekte* (S. 131-140). München: kopaed.

Sarimski, K. (2003). Kognitive Prozesse bei Menschen mit geistiger Behinderung. In D. Irblich & B. Stahl (Hrsg.), *Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 148-204). Göttingen: Hogrefe

Sass, H., Wittchen, H.-U., Zaudig, M., Houben, I. (2003). *Diagnostische Kriterien. DSM-IV-TR. Deutsche Bearbeitung*. Göttingen: o.V.

Schlummer, W. (2019). Museum inklusive. Herausforderungen für die Erwachsenenbildung für und mit Menschen mit geistiger Behinderung. In B. Maul & C. Röhlke (Hrsg.), *Museum und Inklusion. Kreative Wege zur kulturellen Teilhabe* (S. 17-32). Bielefeld: transcript

Schoeffel, V. (2011). Kulturelle Metaphorik. In D. Treichel & C-H. Mayer (Hrsg.), *Lehrbuch Kultur*. Münster: Waxman

Schweizerische UNESCO-Kommission (2010). Manifest «Arts & Education». In S. Grossenbacher & C. Oggenfuss, *Trendbericht 12, Von der musischen Bildung zur «aesthetic literacy», Musik, Kunst und Gestaltung in der Volksschule*. Aarau: SKBF / CSRE

Speck, O. (2013). Geistige Behinderung. In G. Theunissen, W. Kulig & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung* (S. 147-149). Stuttgart: Kohlhammer

Spencer-Oatey, H. (2008). Introduction: Language, Culture and Rapport Management. In Dies. (Hrsg.), *Culturally Speaking. Managing Rapport Through Talk Across Cultures*. London: Continuum

Stocker Steinke, S. & Staub, J. (2016). *Inkl. Praxishandbuch für ein Museum ohne Barrieren*. Baden: Hier und jetzt

Tenbruck, F. H. (1996). *Perspektiven der Kulturosoziologie. Gesammelte Aufsätze*. Opladen: Westdeutscher Verlag

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Ernst Reinhardt

Theunissen, G. (1997). Zur ästhetischen Erziehung bei Menschen mit geistiger Behinderung (S. 62-86). In G. Theunissen (Hrsg.), *Kunst, ästhetische Praxis und geistige Behinderung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt

Theunissen, G. (2008). Art Brut und Aussenseiter-Kunst. Unter Berücksichtigung von Menschen mit intellektuellen und psychischen Behinderungen (S. 15-66). In G. Theunissen (Hrsg.), *Aussenseiter-Kunst. Aussergewöhnliche Bildner:innen von Menschen mit intellektuellen und psychischen Behinderungen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt

Treichel, D. (2011). Entwicklung des Kulturbegriffs in grossen Sprüngen. In D. Treichel & C-H. Mayer (Hrsg.), *Lehrbuch Kultur*. Münster: Waxman

Treichel, D. (2011). Methoden der Kulturanalyse. In D. Treichel & C-H. Mayer (Hrsg.), *Lehrbuch Kultur*. Münster: Waxman

von Hören, A. (2009), Differenziert schwarz-weiss in bunt. Wie Filmprojekte die Ausdrucksfähigkeit von Jugendlichen fördern (S. 77–85). In E. Gaus-Hegner & C. Schuh (Hrsg.), *Netzwerke weben – Strukturen bauen. Künste für Kinder und Jugendliche*. Oberhausen: ATHENA

Wansing, G. (2006). *Teilhabe an der Gesellschaft – Menschen mit Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften

Wikipedia (2021). *Teilhabe (Behinderte Menschen)*. Verfügbar unter [https://de.wikipedia.org/wiki/Teilhabe_\(Behinderte_Menschen\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Teilhabe_(Behinderte_Menschen))

Wikipedia (2022). *Weltanschauung*. Verfügbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Weltanschauung>

Wiktionary (2022). *Weltsicht*. Verfügbar unter <https://de.wiktionary.org/wiki/Weltsicht>

Winner, E. (2014). Was kann Kulturvermittlung bewirken? In G. Hamer (Hrsg.), *Wechselwirkungen. Kulturvermittlung und ihre Effekte* (S. 29-47). München: kopaed.

12 Anhang